

Analysis and Prioritization of the Factors Underlying the Acceptance of Technology by Healthy Iranian Elderly People*

Abstract

The present study, with an applied purpose and a systematic descriptive-analytical approach, as a case study, and by using descriptive statistics methods and multi-criteria decision-making techniques which implicate the Swara method and a five-point Likert scale for surveys, has analyzed and prioritized the factors affecting the acceptance of technology by healthy Iranian elderly people. Considering the increasing growth of the elderly population in Iran and the importance of new technologies in improving the quality of their life, it seems necessary to identify the key factors affecting the acceptance of technology. The results, through data analysis and the use of statistical methods and multi-criteria decision-making, present a comprehensive picture of the factors that affect the acceptance of technology by them. Based on the results of the opinions of the expert and elderly group, among the factors affecting the acceptance of technology by healthy Iranian elderly people, the individual factor with a weight of (17.10%) was ranked first. This factor includes components such as age, education, and physical condition of the elderly, which shows that individual circumstances play a fundamental role in technology acceptance. In second place is the technological factor with a weight (15.29%), which addresses features such as ease of use, perceived usefulness, and reliability of technologies and plays an important role in the elderly's decision to adopt technology. The psychological factor with a weight (15.23%) was identified as the third priority, which refers to the importance of attitude, technological anxiety, self-confidence, and motivation in using technology. The economic factor with a weight (13.60%) was ranked fourth and addresses factors such as the cost of purchasing, maintaining, and accessing technologies. Then, the sociocultural factor with a weight (13.46%) was ranked fifth, which refers to the role of social interactions, cultural norms, and the level of support from others in using technology. Then, the behavioral factor with a weight of (13.05%) and ranked sixth refers to the use history, previous experience, and behavioral habits of the elderly in dealing with technology. Finally, the environmental factor with a weight of (12.27%) ranked seventh, which is related to environmental conditions, physical access, and existing infrastructure

Citation: Allahdadi, Marzieh; Faraji, Ali, & Azhdari, Alireza. (2026). Analysis and prioritization of the factors underlying the acceptance of technology by healthy Iranian elderly people. *Journal of Fine Arts: Visual Arts*, 31(1), 117-133. (in Persian)

Received: 22 Apr 2025

Received in revised form: 05 Jun 2025

Accepted: 04 Aug 2025

Marzieh Allahdadi¹ [iD](#)

PhD of Industrial Design, Department of Industrial Design, School of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

E-mail: allahdadii@ut.ac.ir

Ali Faraji² [iD](#) (Corresponding Author)

Assistant Professor, Department of Industrial Design, School of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

E-mail: faraji@ut.ac.ir

Alireza Azhdari³ [iD](#)

Assistant Professor, Department of Industrial Design, School of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

E-mail: alireza.ajdari@ut.ac.ir

<https://doi.org/10.22059/jfava.2025.393496.667464>

for using technology. The results of this study are consistent with many previous studies. In international studies as well as in research conducted in Iran, emphasis on individual and psychological characteristics has been commonly observed as effective factors in the acceptance of technology by the elderly. Also, research has shown that the elderly, especially in Asian countries, pay more attention to the ease of use and perceived usefulness of technology, and these have also been identified as key factors in the acceptance of technology in various studies. This research has shown that the design of age-friendly technologies should be done considering the physical, psychological, economic, and social characteristics of the elderly. Designers and policymakers should exploit these findings to develop products that enable older adults to use technologies independently and effectively.

Keywords: healthy Iranian elderly people, multi-criteria decision, Swara method, technology acceptance factors, technological physical products

© Authors retain the copyright and the full publishing.

Publisher: University of Tehran Press.

*This article is derived from the first author's doctoral dissertation, entitled "Analysis and prioritization of the factors underlying the acceptance of technology by healthy Iranian elderly people", under the supervision of the second and third authors at the University of Tehran.

تحلیل و اولویت‌بندی عوامل زمینه‌ساز پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی*

چکیده

پذیرش فناوری توسط سالمندان مؤلفه‌ای کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی و استقلال آنان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در میان سالمندان سالم ایرانی انجام شده است. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است که با رویکردی آمیخته اجرا شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان حوزه سالمندشناسی و فناوری و نیز سالمندان

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۳/۱۵

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

مرضیه اله‌دادی^۱: دکتری طراحی صنعتی، گروه طراحی صنعتی، دانشکده‌گان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. E-mail: allahdadii@ut.ac.ir

علی فرجی^۲ (نویسنده مسئول): استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده‌گان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. E-mail: faraji@ut.ac.ir

علیرضا اژدری^۳: استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده‌گان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. E-mail: alireza.ajdari@ut.ac.ir

<https://doi.org/10.22059/jfava.2025.393496.667464>

سالم ساکن در ایران بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد؛ تحلیل داده‌ها در بخش خبرگان با تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره «سوارا» برای وزن‌دهی به شاخص‌های اصلی و در بخش سالمندان از طریق «طیف لیکرت» و آمار توصیفی برای رتبه‌بندی ۳۲ زیرعامل صورت گرفت. بر اساس برآیند نظرات گروه خبرگان و سالمندان، از میان هفت عامل اصلی، به ترتیب عوامل «فردی»، «فناورانه»، «روان‌شناختی»، «اقتصادی»، «اجتماعی-فرهنگی»، «رفتاری» و «محیطی» بیشترین تأثیر را بر پذیرش فناوری دارند. نتایج این پژوهش نقشه راهی برای طراحان و سیاست‌گذاران حوزه فناوری فراهم می‌کند تا با تمرکز بر اولویت‌های استخراج‌شده، موانع پذیرش را کاهش داده و محصولاتی متناسب با زیست‌بوم نیازهای سالمندان توسعه دهند.

واژه‌های کلیدی: تصمیم‌گیری چندمعیاره، روش سوارا، سالمندان سالم ایرانی، عوامل پذیرش فناوری، محصولات فیزیکی فناورانه

استناد: اله‌دادی، مرضیه؛ فرجی، علی و اژدری، علیرضا. (۱۴۰۵). تحلیل و اولویت‌بندی عوامل زمینه‌ساز پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی. نشریه هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی، ۳۱(۱)، ۱۱۷-۱۳۳.

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

© نگارندگان، حق تکثیر و امتیاز کامل انتشار مقاله خود را حفظ می‌کنند.

* مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان «تدوین مدلی برای طراحی تعامل محصولات فیزیکی فناورانه در استفاده روزانه سالمندان سالم کشور» می‌باشد که با راهنمایی نگارندگان دوم و سوم در دانشگاه تهران ارائه شده است.

مقاله

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی^۱ و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی^۲ است که با استفاده از روش‌های ترکیبی (کیفی-کمی) به تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی پرداخته است. در بخش اول پژوهش، با روش موضوع‌پژوهی و تحلیل اسناد کتابخانه‌ای که در مطالعه پیشین (اله‌دادی و همکاران، ۱۴۰۴، ۸۰) انجام شده است، هفت عامل اصلی شامل فناوری، روان‌شناختی، اجتماعی-فرهنگی، فردی، اقتصادی، رفتاری و محیطی و ۲۳ زیرعامل از طریق مرور نظام‌مند تحلیل گردیده‌اند. در بخش دوم پژوهش، برای اولویت‌بندی آن‌ها سه پرسش‌نامه تخصصی محقق ساخته طراحی گردیده است و به طریق میدانی در اختیار جامعه خبرگان پژوهش و سالمندان سالم ایرانی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش‌های آمار توصیفی و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به روش سوارا و طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت برای نظرسنجی به کار گرفته شده است. کلیه مراحل پژوهش با رعایت اصول اخلاقی شامل کسب رضایت آگاهانه مشارکت‌کنندگان و حفظ محرمانگی اطلاعات انجام پذیرفته است. شاخص‌های پایایی ابزارهای پژوهش شامل نظرسنجی به روش سوارا و استفاده از طیف لیکرت ارائه شده و حاکی از کیفیت مطلوب تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده است.

پیشینه پژوهش

پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فناوری، روان‌شناختی، اجتماعی-فرهنگی، فردی، اقتصادی، رفتاری و محیطی قرار دارد (اله‌دادی و همکاران، ۱۴۰۴). مطالعات مختلف نشان داده‌اند که این عوامل از طریق زیرعامل مشخصی، میزان تمایل سالمندان به استفاده از فناوری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به عنوان مثال، سهولت استفاده در گذشته، سودمندی در گذشته و قابلیت استفاده در گذشته از جمله مؤلفه‌های فناوری‌های فناورانه‌ای هستند که بر تصمیم سالمندان برای پذیرش فناوری تأثیر می‌گذارند (Davis, 1989, p. 320; Wang & Sun, 2016, p. 3). همچنین، متغیرهای روان‌شناختی همچون نگرش، اضطراب فناوری و اعتماد به فناوری از دیگر عوامل کلیدی در تسهیل یا محدودسازی پذیرش فناوری در میان سالمندان محسوب می‌شوند (Hoque & Sorwar, 2017, p. 8; Bascha & Hemkaran, 2021, p. 4; 55; Yein & Pal, 2021, p. 4). علاوه بر این، حمایت اجتماعی، تأثیرات اجتماعی و هنجارهای ذهنی به عنوان عامل اجتماعی-فرهنگی شناخته شده‌اند که می‌توانند نقش مهمی در افزایش تعامل سالمندان با فناوری ایفا کنند (Bascha & Hemkaran, 2021, p. 55). مطالعات نشان می‌دهند که شرایط جسمی، سنی و توانایی زندگی مستقل، از مهم‌ترین عناصر عامل فردی در پذیرش فناوری به شمار می‌روند (مخبری و همکاران، ۱۳۹۲، ۲۴؛ شرفی و محمدیاری، ۱۴۰۳). از سوی دیگر، عناصر عامل اقتصادی همچون ارزش قیمت^۳، تحمل هزینه، مقرون‌به‌صرفه بودن در گذشته و هزینه ناشی از سختی تغییر، از مهم‌ترین ملاحظات اقتصادی سالمندان در تصمیم‌گیری برای استفاده از فناوری‌های نوین هستند (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲). عامل رفتاری نیز نقش مهمی در میزان تمایل سالمندان به فناوری ایفا می‌کند و عناصری همچون سازگاری، خودکارآمدی و انگیزه‌های درونی و بیرونی از جمله شاخص‌های مؤثر در این زمینه هستند (Balochi et al., 2022, p. 2; Chen & Chan, 2014, p. 129).

در دهه‌های اخیر، پیشرفت فناوری و افزایش امید به زندگی منجر به رشد چشمگیر جمعیت سالمندان در سراسر جهان شده است. ایران نیز با روند روبه‌رشد سالمندی مواجه است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰، بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۰، ۳۲). این روند، ضرورت توجه به نیازهای این قشر و توسعه فناوری‌های مناسب برای بهبود کیفیت زندگی آنان را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در این میان، مفهوم سالمندی سالم^۱ به عنوان یکی از رویکردهای نوین در سیاست‌گذاری و طراحی خدمات برای سالمندان مطرح شده است. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سالمندی سالم به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن فرد سالمند بتواند با حفظ توانایی‌های عملکردی جسمی، روانی، اجتماعی و شناختی، زندگی مستقلی داشته باشد و مشارکت فعال در اجتماع را تجربه کند (WHO, 2015, p. 6). در ایران نیز پژوهشگران بر این باورند که سالمندی سالم نه تنها به معنای نبود بیماری، بلکه به معنای حفظ کیفیت زندگی، خودکارآمدی و رضایت از زندگی است (شرفی و محمدیاری، ۱۴۰۳، ۴۴). همچنین، فناوری‌های نوین می‌توانند نقش به‌سزایی در افزایش استقلال، ارتقای سلامت و تسهیل زندگی روزمره سالمندان ایفا کنند. با این حال، پذیرش و استفاده از این فناوری‌ها توسط سالمندان همواره با چالش‌هایی همراه بوده است (موسوی و همکاران، ۱۴۰۳). نشان داده شده است که عواملی همچون فناوری، روان‌شناختی، اجتماعی-فرهنگی، فردی، اقتصادی، رفتاری و محیطی بر پذیرش فناوری توسط سالمندان تأثیرگذارند (اله‌دادی و همکاران، ۱۴۰۴). با این وجود، تحلیل و اولویت‌بندی این عوامل از نظر میزان تأثیرگذاری بر پذیرش فناوری همچنان به‌طور جامع بررسی نشده است. یکی از چالش‌های اساسی در حوزه طراحی و توسعه فناوری‌های مناسب برای سالمندان، عدم درک دقیق از مهم‌ترین موانع و پیشران‌های پذیرش فناوری در این گروه است. سالمندان اغلب به دلیل نگرش منفی به فناوری، اضطراب ناشی از استفاده، عدم سازگاری فناوری‌ها با توانایی‌های جسمی و شناختی آنان و هزینه‌های اقتصادی از پذیرش فناوری‌های جدید خودداری می‌کنند (Rezaeipandari et al., 2023, p. 57). همچنین، حمایت اجتماعی و تأثیرات محیطی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در استفاده یا عدم استفاده از فناوری‌های نوین توسط سالمندان داشته باشند (Bascha & Hemkaran, 2021, p. 38; 41; Ke et al., 2020, p. 38). برخی پژوهش‌ها تأکید کرده‌اند که طراحی نامناسب فناوری‌ها و عدم انطباق آن‌ها با نیازهای سالمندان، از دیگر عوامل بازدارنده در پذیرش فناوری است (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲). این پژوهش به عنوان مکمل مطالعه پیشین (اله‌دادی و همکاران، ۱۴۰۴) است که در آن، هفت عامل اصلی مؤثر بر پذیرش فناوری در سالمندان سالم ایرانی شناسایی و معرفی شدند. در این پژوهش، با استفاده از روش موضوع‌پژوهی و تحلیل اسناد کتابخانه‌ای از یک سو و روش‌های آمار توصیفی^۲، تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره^۳ به روش سوارا^۴ (Kersulienė et al., 2010, p. 15) و طیف مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت^۵ از سوی دیگر، به اولویت‌بندی این عوامل و زیرعامل مرتبط پرداخته شده است تا درک بهتری از اهمیت نسبی هر عامل در پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی به دست آید.

پیشین عمدتاً بر شناسایی عوامل تأثیرگذار متمرکز بوده‌اند و کمتر به اولویت‌بندی عوامل و تأثیر نسبی آن‌ها پرداخته‌اند. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد با تمرکز بر شکاف‌های موجود در مطالعات پیشین، تصویری روشن‌تر از تحلیل و میزان اهمیت نسبی عوامل مختلف ارائه دهد و زمینه را برای توسعه راهکارهای مؤثر در بهبود پذیرش فناوری در میان سالمندان سالم ایرانی فراهم سازد.

مبانی نظری پژوهش

تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در سالمندان سالم ایرانی
پذیرش فناوری در میان سالمندان سالم فرایندی پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل هفت‌گانه قرار دارد (اله دادی و همکاران، ۱۴۰۴، ۱۶). در این بخش، با مرور ادبیات پژوهشی مبنای تحلیلی مناسبی برای اولویت‌بندی هر یک از عوامل و زیر عامل مرتبط ارائه گردیده است (تصویر ۱).

عامل فناوریانه

پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که عامل فناوریانه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پذیرش فناوری در سالمندان است. عامل فناوریانه به ویژگی‌های فناوریانه، طراحی و کاربرپسندی یک محصول اشاره دارد که بر میزان سهولت استفاده، تعامل‌پذیری، ادراک کاربر از کارآمدی آن و تطابق فناوری با نیازها و توانایی‌های سالمندان سالم تأثیر می‌گذارد (Ke et al., 2020, p. 6). در مدل پذیرش فناوری، عامل فناوریانه در قالب دو مفهوم اصلی سهولت استفاده در گذشته و سودمندی در گذشته^{۱۳} تعریف شده است که نشان می‌دهند کاربران زمانی یک فناوری را می‌پذیرند که احساس کنند استفاده از آن آسان بوده و در زندگی روزمره آن‌ها کاربرد دارد (Davis, 1989, p. 320). یکی از جنبه‌های کلیدی این عامل، تناسب فناوری با نیازهای کاربران است، به طوری که اگر محصولی نتواند نیازهای خاص سالمندان را برآورده سازد، احتمال پذیرش آن کاهش می‌یابد (Wang & Sun, 2016, p. 4). در بسیاری از مطالعات، عامل فناوریانه به‌عنوان تعیین‌کننده اصلی میزان راحتی استفاده، سودمندی و سازگاری فناوری با کاربران سالمند شناخته شده است (Venkatesh et al., 2003, p. 428). همچنین سالمندان معمولاً تمایل دارند از فناوری‌هایی استفاده کنند که دارای طراحی ساده و قابل فهم بوده و نیاز به تلاش زیاد برای یادگیری نداشته باشند (Chen & Chan, 2014, p. 130). از این رو، مشخص شده است که پیچیدگی بیش از حد در عملکرد فناوری‌ها، مانعی جدی در مسیر پذیرش

وضعیت فیزیکی محیط زندگی و زیرساخت‌های فناوری به‌عنوان عناصر کلیدی عامل محیطی، از جمله مهم‌ترین موانع یا تسهیل‌کننده‌های پذیرش فناوری در سالمندان محسوب می‌شوند (مخبری و همکاران، ۱۳۹۲، ۲۴؛ Samei et al., 2022, p. 59).

با وجود پژوهش‌های انجام‌شده درباره پذیرش فناوری توسط سالمندان، تعداد محدودی از مطالعات به اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر این فرایند پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که برخی عوامل، نقش پررنگ‌تری در پذیرش فناوری در سالمندان دارند. به‌عنوان مثال، مطالعه‌ای که از روش‌های آماری همچون رگرسیون خطی استفاده کرده است، نشان داده که سهولت استفاده در گذشته^{۱۴} و ارزش قیمت مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر تصمیم سالمندان برای استفاده از فناوری‌های سلامت همراه هستند (Rezaeipandari et al., 2023, p. 66). همچنین، مطالعه‌ای نشان داده که انتظار عملکرد^{۱۵} و تلاش دو عنصر کلیدی در پذیرش فناوری‌های هوشمند توسط سالمندان هستند (محمدی‌فرد و همکاران، ۱۴۰۳). پژوهشی دیگر نشان داده است که عوامل فناوریانه و روان‌شناختی در مقایسه با عوامل اقتصادی و محیطی تأثیر بیشتری بر پذیرش فناوری‌های پوشیدنی در سالمندان دارند (موسوی و همکاران، ۱۴۰۳). از سوی دیگر، سالمندان حمایت اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه بودن فناوری را از مهم‌ترین عوامل در پذیرش فناوری می‌دانند (دمرچی‌لو و همکاران، ۱۴۰۲، ۵۶۴). علاوه بر این، پژوهشی تأکید کرده است که هنجارهای ذهنی^{۱۶} و حمایت اجتماعی تأثیر به‌سزایی در پذیرش فناوری‌های دیجیتال توسط سالمندان دارند، اما حمایت اجتماعی تأثیر بیشتری بر تصمیم‌گیری سالمندان دارد (Tural & Cole, 2020, p. 6). پژوهشی با استفاده از تحلیل شبکه فازی^{۱۷} نشان داده که خودکارآمدی، انگیزه‌های درونی و توانایی زندگی مستقل بسته به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی سالمندان، تأثیرات متفاوتی بر پذیرش فناوری دارند (Ibrahim et al., 2022, p. 262). مطالعه‌ای نشان داده است که پیچیدگی فناوری و سختی تغییر از مهم‌ترین موانع پذیرش فناوری در میان سالمندان ایرانی محسوب می‌شوند (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲). همچنین، پژوهشی دیگر تأکید کرده است که زیرساخت‌های فناوری و وضعیت فیزیکی محیط زندگی در میزان تمایل سالمندان ایرانی به پذیرش فناوری تأثیر به‌سزایی دارند (گودرزی و براتی، ۱۴۰۳، ۲۸۶). با این حال، همچنان مشخص نیست که کدام‌یک از این عناصر بیشترین تأثیر را در پذیرش فناوری در سالمندان سالم ایرانی دارد. پژوهش‌های

تصویر ۱. عوامل هفت‌گانه و ۲۳ زیر عامل، مؤثر بر پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی

مواقع ضروری با خانواده خود ارتباط برقرار کنند، در ایران به‌عنوان یکی از فناوری‌های مفید برای سالمندان در نظر گرفته می‌شوند (محمدی فرد و همکاران، ۱۴۰۳).

انتظار تلاش

انتظار تلاش به درجه سختی یا آسانی که کاربران برای یادگیری و استفاده از فناوری تجربه می‌کنند، مرتبط است (موسوی و همکاران، ۱۴۰۳). سالمندانی که احساس کنند یادگیری نحوه استفاده از فناوری زمان‌بر و پیچیده است، تمایل کمتری به پذیرش آن خواهند داشت (Yein & Pal, 2021, p. 3). این مسئله در ایران نیز مشهود است، به‌ویژه زمانی که سالمندان برای استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند خدمات بانکی برخط یا سامانه‌های نوبت‌دهی پزشکی، نیاز به کمک دیگران دارند (باسخا و همکاران، ۱۳۹۷، ۵۶۵). با این حال، طراحی اپلیکیشن‌های کاربرپسند با راهنمای صوتی و دسترسی سریع به عملکردهای اصلی، می‌تواند پذیرش آن‌ها را در میان سالمندان افزایش دهد.

عامل روان‌شناختی

عامل روان‌شناختی یکی از عوامل کلیدی در پذیرش فناوری است که به ویژگی‌های شناختی، عاطفی و رفتاری کاربران سالمند مربوط می‌شود (Chen et al., 2020, p. 130). برخی مطالعات عامل روان‌شناختی را به‌عنوان مجموعه‌ای از نگرش‌ها، احساسات و ادراکات افراد نسبت به فناوری تعریف کرده‌اند که می‌تواند پذیرش یا عدم پذیرش آن را تحت تأثیر قرار دهد (Hoque & Sorwar, 2017, p. 12). بر اساس مدل پذیرش فناوری^۵، ادراک فرد از مفید بودن و سهولت استفاده از فناوری ارتباط نزدیکی با متغیرهای روان‌شناختی از جمله اعتماد و اضطراب فناوری دارد (Venkatesh et al., 2003, p. 429). از دیدگاه روان‌شناسی شناختی، عامل روان‌شناختی شامل پردازش اطلاعات، تجربه‌های گذشته و میزان کنترل فرد بر فناوری است که می‌تواند موجب افزایش یا کاهش سطح تعامل او با فناوری شود (Tavakoli et al., 2022, p. 151). همچنین، این عامل به‌عنوان مجموعه‌ای از مؤلفه‌های ذهنی مانند خودکارآمدی، تمایل به یادگیری و احساس امنیت در برابر فناوری تعریف شده است (Balochi et al., 2022, p. 3). در این پژوهش، این عامل شامل نگرش، اضطراب فناوری و اعتماد به آن است.

نگرش به فناوری

نگرش سالمندان به فناوری یکی از عناصر کلیدی تأثیرگذار بر پذیرش آن محسوب می‌شود (Chen et al., 2020, p. 129). سالمندانی که تجربه مثبتی از استفاده از فناوری در گذشته داشته‌اند، با احتمال بیشتری فناوری‌های جدید را می‌پذیرند (Rezaeipandari et al., 2023, p. 68). در مقابل، کسانی که در مواجهه با فناوری دچار مشکل شده‌اند، ممکن است رویکردی منفی نسبت به استفاده از ابزارهای دیجیتال داشته باشند. برای نمونه، سالمندانی که در استفاده از کارت‌های بانکی یا دستگاه‌های خودپرداز با دشواری مواجه شده‌اند، معمولاً تمایل کمتری به استفاده از خدمات بانکی برخط دارند (مخبری و همکاران، ۱۳۹۲، ۲۰).

اضطراب فناوری

اضطراب فناوری به احساس نگرانی و استرس سالمندان هنگام مواجهه

آن‌ها محسوب می‌شود. در برخی موارد، فناوری‌هایی که از نظر عملکرد کاملاً خودکار هستند، موجب کاهش احساس کنترل کاربران سالمند شده و در نتیجه میزان پذیرش آن‌ها را کاهش می‌دهند (صادقی مقدم و همکاران، ۱۳۹۴، ۱۰۴۸). در این پژوهش، این عامل دارای شاخص‌های سهولت استفاده در گذشته، سودمندی در گذشته، قابلیت استفاده در گذشته، انتظار عملکرد و انتظار تلاش^۴ است.

سهولت استفاده در گذشته

این شاخص به میزان سادگی و راحتی استفاده از فناوری برای کاربران اشاره دارد (Davis, 1989, p. 320). سالمندانی که احساس کنند کار با یک فناوری نیازمند تلاش ذهنی یا جسمی زیادی نیست، احتمال بیشتری دارد که آن را بپذیرند (Zhou et al., 2019, p. 120). به‌عنوان مثال، گوشی‌های همراه مخصوص سالمندان که دارای دکمه‌های بزرگ و رابط کاربری ساده هستند، از پذیرش بالاتری برخوردارند (Rezaeipandari et al., 2023, p. 66). در ایران، برخی از دستگاه‌های پایش سلامت مانند فشارسنج‌های دیجیتال با صفحه‌نمایش بزرگ و دکمه‌های محدود، نمونه‌ای از فناوری‌هایی هستند که سهولت استفاده بالایی برای سالمندان سالم دارند (Balochi et al., 2022, p. 3).

سودمندی در گذشته

این شاخص میزان ارزشی را که کاربران از به‌کارگیری فناوری احساس می‌کنند، توصیف می‌کند (Venkatesh et al., 2003, p. 427). سالمندان زمانی تمایل بیشتری به استفاده از فناوری دارند که احساس کنند این فناوری می‌تواند نیازهای واقعی آن‌ها را برطرف کند (Yein & Pal, 2021, p. 2). برای مثال، دستگاه‌های هوشمند یادآوری مصرف دارو که دارای نمایشگر بزرگ، هشدارهای صوتی و امکان تنظیم زمان‌بندی خودکار هستند، در میان سالمندان سالم ایرانی که نیاز به مصرف منظم دارو دارند، مقبولیت بالایی داشته‌اند (اله‌دادی و رضایی، ۱۳۹۸، ۱۱۸). این فناوری‌ها نه تنها به سالمندان کمک می‌کنند تا به‌طور مستقل داروهای خود را مدیریت کنند، بلکه میزان نگرانی خانواده‌ها را نیز کاهش می‌دهند.

قابلیت استفاده در گذشته

قابلیت استفاده در گذشته، به معنای ارزیابی کلی کاربران از میزان کارآمدی، کارایی و کاربرپسندی یک فناوری است (Chen et al., 2020, p. 128). فناوری‌هایی که از نظر کاربران سالمند دارای بهره‌وری بالاتری باشند، احتمال بیشتری برای پذیرش دارند (Tural & Cole, 2021, p. 5). به‌عنوان مثال، عصب‌های هوشمند که علاوه بر عملکرد حمایتی، دارای حسگرهایی برای تشخیص موانع و ارسال هشدار هستند، به دلیل بهره‌وری بالا، میان سالمندان سالم ایرانی مورد توجه قرار گرفته‌اند (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲).

انتظار عملکرد

انتظار عملکرد به سطح انتظارات کاربران از تأثیر مثبت فناوری بر زندگی روزمره‌شان اشاره دارد (Hoque & Sorwar, 2017, p. 10). اگر سالمندان احساس کنند که یک فناوری می‌تواند کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود بخشد، پذیرش آن افزایش می‌یابد (Wang & Sun, 2016, p. 4). برای مثال، دستگاه‌های موقعیت‌یاب هوشمند که به سالمندان امکان می‌دهند در

با فناوری‌های جدید اشاره دارد (Balochi et al., 2022, p. 3). برخی سالمندان از ترس انجام اشتباه یا حذف ناخواسته اطلاعات شخصی، از تعامل با فناوری اجتناب می‌کنند (Hoque & Sorwar, 2017, p. 15). این اضطراب معمولاً در مواجهه با سامانه‌های پیچیده‌ای که نیاز به دانش دیجیتال دارند، افزایش می‌یابد. برای مثال، برخی سالمندان ایرانی در استفاده از اپلیکیشن‌های سلامت دیجیتال دچار نگرانی می‌شوند، زیرا نمی‌دانند چگونه داده‌های پزشکی خود را مدیریت کنند (دمرچی‌لو و همکاران، ۱۴۰۲، ۵۶۰). راهکارهایی مانند طراحی کاربرپسند، راهنمایی‌های بصری، استفاده از رابط‌های ساده و آموزش‌های تدریجی می‌توانند میزان اضطراب فناوری را کاهش داده و پذیرش آن را در میان سالمندان افزایش دهند (Chen et al., 2020, p. 132). برای نمونه، برخی بانک‌های ایرانی با طراحی نسخه‌های ساده‌شده‌ای از برنامه‌های همراه بانک، تلاش کرده‌اند تا میزان استرس سالمندان را در استفاده از خدمات الکترونیکی کاهش دهند (حسینی و افخمی، ۱۳۹۸، ۱۲۴).

اعتماد به فناوری

اعتماد به فناوری از دیگر عناصر روان‌شناختی مؤثر بر پذیرش فناوری در میان سالمندان سالم است (Yein & Pal, 2021, p. 4). سالمندان تمایل دارند از فناوری‌هایی استفاده کنند که احساس کنند امن، قابل اطمینان و سازگار با نیازهای آن‌ها است (Chen & Chan, 2014, p. 262). برخی سالمندان سالم ایرانی به دلیل نگرانی از افشای اطلاعات شخصی‌شان، از اپلیکیشن‌های پزشکی که نیاز به ثبت اطلاعات دارند، استفاده نمی‌کنند. در ایران، برخی از سالمندان نگران دسترسی افراد غیرمجاز به داده‌های پزشکی‌شان هستند، به‌ویژه زمانی که این اطلاعات در سرورهای برخط ذخیره می‌شود (صفدری و همکاران، ۱۳۹۷، ۸۵). افزایش شفافیت در فرایند ذخیره و پردازش اطلاعات شخصی، ارائه گواهی‌های امنیتی معتبر و اطلاع‌رسانی دقیق درباره حفاظت از داده‌های کاربران، می‌تواند به افزایش اعتماد سالمندان به فناوری‌های دیجیتال کمک کند.

عامل اجتماعی - فرهنگی

این عامل به تأثیر محیط اجتماعی، شبکه‌های ارتباطی و دیدگاه‌های دیگران بر تصمیم‌گیری سالمندان در استفاده از فناوری‌های نوین اشاره دارد (Chen et al., 2020, p. 128). برخی محققان، عامل اجتماعی را به‌عنوان میزان نفوذ و حمایت افراد پیرامون سالمندان، مانند خانواده، دوستان و متخصصان فناوری تعریف کرده‌اند که می‌تواند بر تصمیم آن‌ها در پذیرش فناوری تأثیرگذار باشد (Hoque & Sorwar, 2017, p. 11). در مدل پذیرش فناوری، عامل اجتماعی اغلب به‌عنوان متغیری تأثیرگذار بر قصد رفتاری کاربران مشخص شده است که سالمندانی که در محیط‌های اجتماعی حامی فناوری زندگی می‌کنند، تمایل بیشتری به استفاده از فناوری‌های جدید دارند (Venkatesh et al., 2003, p. 430). از دیدگاه جامعه‌شناختی، عامل اجتماعی شامل میزان تعامل سالمندان با گروه‌های اجتماعی، دسترسی آن‌ها به اطلاعات فناوری و حمایت محیطی از آن‌ها برای یادگیری و استفاده از فناوری است (Yein & Pal, 2021, p. 3). مطالعاتی که در زمینه سالمندان و فناوری انجام شده، نشان داده‌اند که حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی، از جمله تأیید خانواده و دوستان، می‌تواند موجب کاهش اضطراب و افزایش اعتماد سالمندان به فناوری شود

هنجارهای ذهنی

هنجارهای ذهنی به تأثیر باورها، ارزش‌ها و انتظارات جامعه بر تصمیم‌گیری افراد در پذیرش فناوری اشاره دارد (Rezaeipandari et al., 2023, p. 67). این مفهوم بیان می‌کند که اگر سالمندان احساس کنند استفاده از یک فناوری در جامعه و گروه‌های اجتماعی آن‌ها امری رایج و مقبول است، احتمال بیشتری دارد که آن را بپذیرند (Venkatesh et al., 2003, p. 430). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که در فرهنگ‌های جمع‌گرا، مانند ایران، هنجارهای اجتماعی تأثیر بیشتری بر رفتار سالمندان در پذیرش فناوری دارند (باسخا و همکاران، ۱۳۹۷، ۵۶۶). برای مثال، سالمندان سالم در ایران اغلب در محیط‌های خانوادگی سنتی زندگی می‌کنند، جایی که فرزندان و نوه‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها دارند. پژوهش‌های داخلی نشان داده‌اند که وقتی سالمندان مشاهده کنند که فرزندانشان از یک فناوری خاص استفاده می‌کنند و آن را مفید می‌دانند، تمایل بیشتری برای امتحان کردن آن پیدا می‌کنند (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲). در ایران، هنجارهای ذهنی مرتبط با فناوری در میان سالمندان متأثر از ارزش‌های فرهنگی و مذهبی جامعه است. برخی از سالمندان، فناوری‌های نوین، مانند خدمات بانکی دیجیتال یا سلامت الکترونیک را با احتیاط می‌پذیرند، زیرا ممکن است آن را با ارزش‌های سنتی و شیوه‌های مرسوم زندگی خود ناسازگار بدانند (مخبری و همکاران، ۱۳۹۲، ۲۱)؛ بنابراین، طراحی فناوری‌های کاربرپسند که بتواند با فرهنگ و سبک زندگی^{۱۷} سالمندان ایرانی همخوانی داشته باشد، می‌تواند نقش مهمی در افزایش پذیرش آن‌ها ایفا کند.

تأثیرات اجتماعی

تأثیرات اجتماعی به میزان نفوذ و تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم دیگران بر تصمیم سالمندان در استفاده از فناوری اشاره دارد (Chen et al., 2020, p. 129). همچنین، سالمندانی که در محیط‌های اجتماعی فناوری‌محور زندگی می‌کنند، پذیرش بیشتری نسبت به فناوری‌های جدید دارند (Hoque & Sorwar, 2017, p. 14). این تأثیر می‌تواند از سوی اعضای خانواده، دوستان، متخصصان فناوری یا حتی تبلیغات رسانه‌ای اعمال شود. پژوهش‌های صورت گرفته نشان داده‌اند که نقش فرزندان و نوه‌ها در ترغیب سالمندان به استفاده از فناوری بسیار پررنگ است (Yein & Pal, 2021, p. 5). برای نمونه، سالمندانی که در خانواده‌های چند نسلی زندگی می‌کنند و فرزندانشان آن‌ها را در یادگیری فناوری یاری می‌کنند، پذیرش بالاتری در استفاده از گوشی‌های هوشمند و اپلیکیشن‌های ارتباطی دارند. در ایران، تأثیرات اجتماعی در پذیرش فناوری توسط سالمندان، علاوه بر خانواده، می‌تواند از سوی شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر، مانند همسالان و گروه‌های اجتماعی نیز اعمال شود (Balochi et al., 2022, p. 4). سالمندانی که دوستان و آشنایانشان از فناوری‌های خاصی استفاده می‌کنند، تمایل بیشتری به امتحان آن فناوری دارند. این مسئله در مورد فناوری‌های سلامت، مانند دستگاه‌های اندازه‌گیری فشارخون دیجیتال، نیز مشاهده شده است، جایی که توصیه پزشکان و همسالان نقش مهمی در پذیرش این فناوری‌ها ایفا می‌کند (موسوی و همکاران، ۱۴۰۳).

سن

سن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فردی است که بر پذیرش فناوری تأثیر می‌گذارد. هرچند سالمندان سالم از نظر جسمی و ذهنی در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سالمندان وابسته قرار دارند، اما همچنان برخی از ویژگی‌های مرتبط با افزایش سن، می‌تواند پذیرش فناوری را در این گروه تحت تأثیر قرار دهد. مطالعات نشان داده‌اند که هرچه سالمندان احساس استقلال بیشتری در انجام فعالیت‌های روزانه داشته باشند، تمایل بیشتری به استفاده از فناوری‌های کمکی نشان می‌دهند (شرفی و محمدیاری، ۱۴۰۳). با افزایش سن، توانایی‌های جسمی مانند بینایی، شنوایی و مهارت‌های حرکتی کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند استفاده از برخی فناوری‌ها را برای سالمندان دشوار کند (Seifert et al., 2021, p. 172; Mitzner et al., 2010, p. 12). بسیاری از سالمندان سالم ایرانی به دلیل کاهش دقت بینایی، کار با صفحه‌نمایش‌های کوچک و متون ریز را مشکل می‌دانند. از این رو، فناوری‌هایی که از نوع خط‌های درشت، نمایشگرهای با کنتراست بالا و دستورات صوتی پشتیبانی می‌کنند، برای این گروه کاربرپسندتر هستند (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲). همچنین، با افزایش سن، میزان تمایل افراد به یادگیری و استفاده از فناوری‌های جدید کاهش می‌یابد (شرفی و محمدیاری، ۱۴۰۳). این کاهش می‌تواند به دلیل عوامل شناختی، کاهش انعطاف‌پذیری ذهنی یا تجربیات قبلی کاربران باشد (موسوی و همکاران، ۱۴۰۳). با این حال، برخی پژوهش‌ها نیز نشان داده‌اند که در میان سالمندان سالم، سن به‌تنهایی تعیین‌کننده پذیرش فناوری نیست، بلکه تجربه فردی و میزان آشنایی با فناوری‌های دیجیتال نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند (Rezaeipandari et al., 2023, p. 70). ایران، شکاف دیجیتال بین نسل‌ها یکی از چالش‌های اصلی در پذیرش فناوری توسط سالمندان محسوب می‌شود (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲).

شرایط جسمی

شرایط جسمی سالمندان، مانند کاهش قدرت بینایی، شنوایی و مهارت‌های حرکتی، تأثیر مستقیمی بر میزان استفاده آن‌ها از فناوری دارد (Balochi et al., 2022, p. 5). سالمندانی که با مشکلات حرکتی یا اختلالات بینایی مواجه هستند، ممکن است در استفاده از دستگاه‌های کوچک یا فناوری‌هایی که نیاز به دقت بالای حرکتی دارند، با مشکل روبه‌رو شوند (Chen et al., 2020, p. 129). در چنین شرایطی، ابزارهایی مانند قلم‌های لمسی، دکمه‌های فیزیکی بزرگ‌تر و فناوری‌های مبتنی بر فرمان‌های صوتی، می‌توانند میزان پذیرش فناوری را در این گروه افزایش دهند (Song et al., 2022, p. 102). در ایران، بسیاری از فناوری‌های موجود فاقد طراحی ارگونومیک مناسب برای سالمندان هستند (مخبری و همکاران، ۱۳۹۲، ۲۳۴). برای مثال، گوشی‌های هوشمند با صفحه‌کلید کوچک که نیاز به لمس دقیق دارند، می‌توانند برای سالمندانی که دچار لرزش دست یا ضعف بینایی هستند، مشکل‌ساز باشند. طراحی دستگاه‌هایی بانمایشگرهای بزرگ، دکمه‌های فیزیکی برجسته و قابلیت کنترل صوتی می‌تواند میزان پذیرش فناوری را در میان سالمندان سالم ایرانی افزایش دهد.

توانایی زندگی مستقل

توانایی زندگی مستقل به میزان خودکفایی سالمندان در انجام فعالیت‌های روزمره و مدیریت نیازهای شخصی آن‌ها اشاره دارد (گودرزی

حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی شامل منابع و کمک‌هایی است که سالمندان از سوی خانواده، دوستان، نهادهای اجتماعی و سازمان‌های دولتی برای پذیرش و استفاده از فناوری دریافت می‌کنند (Vaportzis et al., 2017, p. 582). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که میزان حمایت اجتماعی یکی از عوامل کلیدی در کاهش اضطراب فناوری و افزایش تمایل سالمندان به استفاده از فناوری‌های نوین است (Tavakoli et al., 2022, p. 244). سالمندان سالمی که از آموزش‌های فناوری بهره‌مند هستند و یا در صورت بروز مشکل، امکان دریافت کمک از دیگران را دارند، با احتمال بیشتری از فناوری استفاده می‌کنند (Balochi et al., 2022, p. 3). در ایران، نبود مراکز آموزشی و خدمات پشتیبانی مناسب برای سالمندان یکی از موانع اصلی پذیرش فناوری است (باسخا و همکاران، ۱۳۹۷، ۵۶۷). در حالی که در برخی کشورها مراکز آموزشی رایگان برای سالمندان وجود دارد، در ایران بسیاری از سالمندان مجبورند برای یادگیری فناوری به اعضای خانواده متکی باشند که این امر می‌تواند مانعی در پذیرش فناوری باشد. برنامه‌های حمایتی، مانند کلاس‌های آموزشی در مراکز فرهنگی و اجتماعی، می‌توانند نقش مهمی در افزایش پذیرش فناوری در میان سالمندان سالم ایرانی ایفا کنند (موسوی و همکاران، ۱۴۰۳). همچنین، در برخی خانواده‌ها، فرزندان به جای آموزش دادن به والدین سالمند خود، ترجیح می‌دهند کارهای مرتبط با فناوری را برای آن‌ها انجام دهند. برای مثال، اگر سالمندی برای خرید برخط نیاز به کمک داشته باشد، بسیاری از فرزندان به جای آموزش دادن نحوه استفاده از این فناوری، خودشان خرید را انجام می‌دهند (Nimrod, 2020, p. 4). این موضوع باعث می‌شود سالمندان فرصتی برای یادگیری مهارت‌های فناوری نداشته باشند و همچنان وابسته به دیگران باقی بمانند؛ بنابراین، ترویج فرهنگ آموزش مشارکتی^{۱۸} و فراهم‌سازی فرصت‌های یادگیری برای سالمندان، می‌تواند به افزایش استقلال و پذیرش فناوری در میان آن‌ها کمک کند (Chen et al., 2020, p. 128; Seifert et al., 2021, p. 6).

عامل فردی

این عامل به ویژگی‌های شخصی، زیستی و شناختی کاربران سالمند اشاره دارد که می‌تواند بر میزان تعامل، سازگاری و استفاده آن‌ها از فناوری‌های نوین تأثیر بگذارد (Venkatesh et al., 2003, p. 428). برخی پژوهشگران، عامل فردی را مجموعه‌ای از متغیرهای شخص‌شناسانه^{۱۹}، از جمله سن، سطح تحصیلات و وضعیت سلامت جسمانی تعریف کرده‌اند که بر میزان آمادگی افراد برای استفاده از فناوری اثرگذار هستند (Chen et al., 2020, p. 126). دیگر پژوهش‌ها، این عامل را به توانایی‌های شناختی، جسمی و میزان استقلال کاربران در انجام امور روزمره مرتبط می‌دانند و معتقدند که این ویژگی‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان پذیرش فناوری دارند (Balochi et al., 2022, p. 4). همچنین، برخی مطالعات بر این باورند که عامل فردی در ترکیب با سایر متغیرهای اجتماعی و روان‌شناختی می‌تواند پیش‌بینی‌کننده میزان تطابق کاربران سالمند با فناوری‌های جدید باشد (Rezaeipandari et al., 2023, p. 68). با توجه به این تعاریف، در این پژوهش، عامل فردی به‌عنوان مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصی سالمندان سالم تعریف می‌شود که شامل سن، شرایط جسمی و توانایی زندگی مستقل است.

پایش سلامت که امکان کنترل وضعیت جسمی را بدون نیاز به مراجعه مکرر به مراکز درمانی فراهم می‌کند، در میان سالمندان سالم ایرانی محبوبیت بیشتری دارند، زیرا این فناوری ارزش بالایی را در ازای هزینه پرداختی ارائه می‌دهد (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲).

تحمل هزینه استفاده از فناوری

تحمل هزینه استفاده از فناوری به میزان استطاعت مالی سالمندان برای خرید و استفاده از فناوری‌های جدید اشاره دارد (Balochi et al., 2022, p. 5). در ایران، بسیاری از سالمندان دارای درآمد ثابت یا مستمری بازنشستگی هستند و توانایی مالی محدودی برای خرید فناوری‌های پیشرفته دارند (Rezaeipandari et al., 2023, p. 69). این موضوع باعث می‌شود که فناوری‌هایی که نیاز به هزینه اولیه بالا دارند، کمتر مورد توجه این گروه قرار گیرند. برخی از سالمندان به دلیل هزینه بالای گوشی‌های هوشمند، از تلفن‌های همراه ساده‌تر استفاده می‌کنند که قیمت پایین‌تری دارند و نیازهای اولیه آن‌ها را برآورده می‌کنند (باسخا و همکاران، ۱۳۹۷، ۸۳).

مقرون به صرفه بودن در گذشته از فناوری

مقرون به صرفه بودن در گذشته از فناوری به میزان سودمندی یک فناوری در مقایسه با هزینه‌های بلندمدت آن اشاره دارد (Chen et al., 2020, p. 132). در بسیاری از موارد، سالمندان فناوری‌هایی را می‌پذیرند که در درازمدت به کاهش هزینه‌های آن‌ها کمک کند، حتی اگر قیمت اولیه بالاتری داشته باشد (Rezaeipandari et al., 2023, p. 71). برای مثال، استفاده از سامانه‌های گرمایشی هوشمند که مصرف انرژی را کاهش می‌دهند، در میان سالمندان سالم ایرانی که به دنبال کاهش هزینه‌های زندگی هستند، مقبولیت بیشتری دارد (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲).

هزینه ناشی از سختی تغییر در استفاده از فناوری

هزینه ناشی از سختی در استفاده از فناوری تغییر میزان دشواری سالمندان در یادگیری و سازگاری با فناوری‌های جدید را توصیف می‌کند (Yein & Pal, 2021, p. 45). برخی از سالمندان، حتی در صورت مقرون به صرفه بودن یک فناوری، به دلیل پیچیدگی فرایند یادگیری، از پذیرش آن خودداری می‌کنند (موسوی و همکاران، ۱۴۰۳). برای نمونه، برخی از سالمندان سالم ایرانی به دلیل دشواری کار با نرم‌افزارهای جدید بانکی و نوبت‌دهی پزشکی، همچنان ترجیح می‌دهند از روش‌های سنتی مراجعه حضوری استفاده کنند (شرفی و محمدیاری، ۱۴۰۳)؛ بنابراین، طراحی فناوری‌هایی که نیاز به تغییرات عمده در سبک زندگی سالمندان نداشته باشد، می‌تواند میزان پذیرش آن را افزایش دهد.

عامل رفتاری

این عامل به الگوهای رفتاری، میزان انعطاف‌پذیری در مواجهه با فناوری‌های جدید و تمایل افراد به تغییر عادات پیشین مرتبط است (Chen et al., 2020, p. 134). برخی مطالعات، عامل رفتاری را به عنوان ویژگی‌های فردی در نظر گرفته‌اند که تعیین‌کننده میزان آمادگی سالمندان برای سازگاری با فناوری‌های نوین است (Nikou et al., 2019, p. 1103). در این راستا، خودکارآمدی و باور فرد به توانایی یادگیری و استفاده از فناوری‌های جدید، یکی از عناصر مهم در پذیرش فناوری شناخته شده است (Ma et al., 2021, p. 615). پژوهش‌های دیگر بر تأثیر انگیزه‌های درونی

و براتی، ۱۴۰۳، ۶۸). یکی از مهم‌ترین عوامل فردی که بر پذیرش فناوری تأثیر دارد، میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت‌های روزمره است (Wildenbos et al., 2018, p. 351). مطالعات نشان داده‌اند که سالمندانی که توانایی انجام کارهای شخصی خود را بدون نیاز به دیگران دارند، با احتمال بیشتری از فناوری‌های کمکی برای بهبود کیفیت زندگی خود استفاده می‌کنند (دمرچی‌لو و همکاران، ۱۴۰۲، ۵۸). سالمندانی که به تنهایی زندگی می‌کنند، تمایل بیشتری به استفاده از فناوری‌هایی مانند اپلیکیشن‌های خدمات پزشکی برخط، دستگاه‌های هشدار سقوط و دستیارهای صوتی دارند، زیرا این ابزارها می‌توانند امنیت و آسایش آن‌ها را در زندگی مستقل افزایش دهند. در مقابل، سالمندانی که به شدت وابسته به مراقبین خود هستند، ممکن است نیاز کمتری به استفاده از فناوری‌های کمکی احساس کنند، چراکه بسیاری از نیازهای روزمره آن‌ها توسط دیگران برطرف می‌شود (Mitzner et al., 2010, p. 173)؛ بنابراین، طراحی فناوری‌هایی که استقلال سالمندان را حفظ کند و به آن‌ها احساس کنترل بر زندگی روزمره‌شان بدهد، می‌تواند میزان پذیرش فناوری را در میان سالمندان سالم ایرانی افزایش دهد. در ایران، بسیاری از سالمندان برای انجام امور روزمره خود به خانواده وابسته هستند، اما در سال‌های اخیر، تمایل به زندگی مستقل در میان سالمندان افزایش یافته است (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲).

عامل اقتصادی

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که عامل اقتصادی یکی از مؤلفه‌های مهم در پذیرش فناوری، به ویژه در میان سالمندان، محسوب می‌شوند. بسیاری از سالمندان هنگام تصمیم‌گیری درباره استفاده از یک فناوری، ملاحظات مالی را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر می‌گیرند (Venkatesh et al., 2003, p. 432). عامل اقتصادی به میزان دسترسی مالی، ارزش در گذشته فناوری و هزینه‌های مرتبط با خرید، نگهداری و آموزش استفاده از فناوری اشاره دارد (Balochi et al., 2022, p. 6). برخی پژوهشگران، این عامل را در ارتباط مستقیم با درآمد فرد، میزان هزینه‌های زندگی و حمایت‌های اجتماعی و دولتی تعریف کرده‌اند (Chen et al., 2020, p. 130). تصمیم سالمندان برای پذیرش یک فناوری تحت تأثیر درک آن‌ها از ارزش فناوری نسبت به هزینه‌ای که برای آن پرداخت می‌کنند قرار دارد (Rezaeipandari et al., 2023, p. 71). در برخی موارد، سالمندان حتی در صورت مفید بودن یک فناوری، به دلیل هزینه‌های بالا از پذیرش آن خودداری می‌کنند (Yein & Pal, 2021, p. 45). با توجه به این تعاریف، در این پژوهش عامل اقتصادی شامل ارزش قیمت فناوری، تحمل هزینه استفاده از فناوری، مقرون به صرفه بودن در گذشته از فناوری و هزینه ناشی از سختی تغییر در استفاده از فناوری در نظر گرفته شده است.

ارزش قیمت فناوری

ارزش قیمت فناوری به میزان تناسب بین هزینه پرداختی و مزایای دریافتی از فناوری اشاره دارد (Venkatesh et al., 2003, p. 434). سالمندان معمولاً زمانی یک فناوری را می‌پذیرند که احساس کنند هزینه‌ای که برای آن پرداخت می‌کنند، متناسب با کاربرد و مزایای آن است (Balochi et al., 2022, p. 7). سالمندان معمولاً قبل از خرید یا استفاده از یک فناوری، میزان سودمندی آن را در مقایسه با هزینه‌های ارزشیابی می‌کنند (محمدی‌فرد و همکاران، ۱۴۰۳). برای مثال، دستگاه‌های هوشمند

سوی دیگر، تأثیر اطرافیان، به‌ویژه فرزندان و نوه‌ها، می‌تواند عامل مهمی در پذیرش فناوری باشد (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲). در ایران، بسیاری از سالمندان برای استفاده از گوشی‌های هوشمند یا اپلیکیشن‌های ارتباطی، تحت تأثیر تشویق اعضای خانواده قرار می‌گیرند (دمرچی‌لو و همکاران، ۱۴۰۲، ۵۹).

عامل محیطی

محیط زندگی و شرایط فیزیکی اطراف سالمندان نقش مهمی در میزان پذیرش و استفاده آن‌ها از فناوری دارد. برخی محققان عامل محیطی را به‌عنوان مجموعه‌ای از شرایط فیزیکی و زیرساخت‌های فناوری تعریف کرده‌اند که بر میزان استفاده و پذیرش فناوری تأثیر می‌گذارد (Gao et al., 2015, p. 203). در این راستا، برخی مطالعات تأکید دارند که دسترسی آسان به فناوری و فراهم بودن امکانات دیجیتال در محیط زندگی سالمندان، می‌تواند به افزایش میزان پذیرش فناوری کمک کند (Chen et al., 2020, p. 135). سایر پژوهش‌ها نیز نشان داده‌اند که نبود زیرساخت‌های مناسب در مناطق محروم و روستایی، یکی از موانع اصلی در استفاده سالمندان از فناوری‌های نوین است (Yein & Pal, 2021, p. 47). در برخی مطالعات، عامل محیطی شامل دسترسی به آموزش‌های فناوری، حمایت از سوی خانواده و جامعه و سطح توسعه‌یافتگی فناوری در کشور تعریف شده است (موسوی و همکاران، ۱۴۰۳). همچنین، پژوهش‌هایی نشان داده‌اند که محیط‌های مناسب‌سازی شده برای سالمندان، مانند فضاهای عمومی مجهز به امکانات کمکی و خدمات دیجیتال، نقش به‌سزایی در افزایش تعامل سالمندان با فناوری دارند (Rezaeipandari et al., 2023, p. 73). با توجه به دیدگاه‌های مختلف، می‌توان عامل محیطی را مجموعه‌ای از شرایط فیزیکی، اجتماعی و فناوری تعریف کرد که میزان دسترسی، آگاهی و استفاده سالمندان از فناوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ایران، عواملی مانند وضعیت فیزیکی محیط زندگی، دسترسی به فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی نقش کلیدی در میزان پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایفا می‌کنند (Samei-sis et al., 2022, p. 51). بسیاری از سالمندان در مناطق شهری، به دلیل دسترسی بهتر به اینترنت، فروشگاه‌های دیجیتال و خدمات برخط، راحت‌تر از فناوری‌های جدید استفاده می‌کنند. در مقابل، در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، نبود زیرساخت‌های مناسب یا دسترسی محدود به اینترنت می‌تواند مانعی جدی در پذیرش فناوری باشد (محمدی‌فرد و همکاران، ۱۴۰۳).

وضعیت فیزیکی محیط زندگی

وضعیت فیزیکی محیط زندگی تأثیر مستقیمی بر میزان استفاده سالمندان از فناوری دارد. برخی مطالعات نشان داده‌اند که شرایط فیزیکی محل سکونت، امکانات عمومی و دسترسی به تجهیزات فناورانه از جمله عوامل مهمی هستند که پذیرش فناوری را تسهیل یا محدود می‌کنند (Gao et al., 2015, p. 205). سالمندانی که در محیط‌های مناسب‌سازی شده با امکانات کمکی زندگی می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که از فناوری‌های نوین استفاده کنند (Chen et al., 2020, p. 136). در ایران، بسیاری از منازل سالمندان فاقد طراحی مناسب برای استفاده آسان از ابزارهای دیجیتال هستند (Rezaeipandari et al., 2023, p. 74). از سوی دیگر، فضاهای عمومی نیز تأثیر مهمی در پذیرش فناوری توسط سالمندان دارند. شهرهایی که مجهز

و بیرونی در پذیرش فناوری تأکید کرده‌اند. سالمندانی که انگیزه‌های درونی قوی‌تری برای یادگیری دارند، تمایل بیشتری به استفاده از فناوری‌های جدید نشان می‌دهند (گودرزی و براتی، ۱۴۰۳، ۶۹). در مقابل، کسانی که نگرانی یا مقاومت در برابر تغییر دارند، احتمال کمتری برای پذیرش فناوری دارند (Tural et al., 2021, p. 10). با در نظر گرفتن این دیدگاه‌ها، در این پژوهش عامل رفتاری به‌عنوان مجموعه‌ای از ویژگی‌های مرتبط با میزان آمادگی، تمایل و انعطاف‌پذیری سالمندان در مواجهه با فناوری تعریف می‌شود. این عامل شامل سازگاری، خودکارآمدی و انگیزه‌های درونی و بیرونی است.

سازگاری

سازگاری به میزان توانایی سالمندان در پذیرش و تطبیق با فناوری‌های جدید اطلاق می‌شود. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سالمندانی که توانایی بیشتری در تغییر عادات و یادگیری مهارت‌های جدید دارند، با احتمال بیشتری فناوری‌های نوین را می‌پذیرند (Chen & Chan, 2014, p. 3). این ویژگی ارتباط مستقیمی با تجربیات گذشته، سطح تحصیلات و میزان آشنایی فرد با فناوری دارد (Balochi et al., 2022, p. 7). در ایران، برخی از سالمندان به دلیل مواجهه کمتر با ابزارهای دیجیتال، در مقایسه با نسل‌های جوان‌تر، انعطاف‌پذیری کمتری در پذیرش فناوری دارند (موسوی و همکاران، ۱۴۰۳). به‌عنوان مثال، برخی سالمندان در استفاده از گوشی‌های هوشمند، تنها به عملکردهای ابتدایی مانند تماس و پیامک اکتفا می‌کنند و نسبت به یادگیری عملکردهای پیشرفته‌تر، مقاومت نشان می‌دهند.

خودکارآمدی

خودکارآمدی به باور فرد درباره توانایی خود در یادگیری و استفاده از فناوری اشاره دارد (Nikou et al., 2019, p. 1104). سالمندانی که احساس می‌کنند توانایی استفاده از فناوری‌های جدید را دارند، با احتمال بیشتری آن‌ها را می‌پذیرند (Ma et al., 2021, p. 616). در مقابل، کسانی که خود را ناتوان در کار با ابزارهای دیجیتال می‌بینند، حتی در صورت سادگی فناوری، تمایلی به استفاده از آن ندارند (Yein & Pal, 2021, p. 46). در ایران، بسیاری از سالمندان به دلیل تجربه‌های ناموفق گذشته، احساس خودکارآمدی پایینی در مواجهه با فناوری دارند (زندیه و همکاران، ۱۴۰۲). برای افزایش خودکارآمدی سالمندان، ارائه راهنمایی‌های گام‌به‌گام و پشتیبانی فنی مستمر می‌تواند مؤثر باشد. همچنین، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه سالمندان و ارائه راهنماهای ساده می‌تواند میزان خودکارآمدی آن‌ها را افزایش داده و اعتماد به نفس‌شان را در استفاده از فناوری‌های جدید تقویت کند. در نتیجه، افزایش آگاهی و آموزش می‌تواند نقشی کلیدی در تغییر رفتار سالمندان و تشویق آن‌ها به پذیرش فناوری داشته باشد.

انگیزه‌های درونی و بیرونی

انگیزه‌های درونی و بیرونی از جمله عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری هستند. انگیزه درونی به اشتیاق و علاقه فرد به یادگیری فناوری‌های جدید و درک فواید آن‌ها برای زندگی روزمره اشاره دارد، در حالی که انگیزه بیرونی شامل عواملی مانند تشویق اطرافیان، فشار اجتماعی و الزام به استفاده از فناوری است (گودرزی و براتی، ۱۴۰۳، ۶۸). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سالمندانی که انگیزه‌های درونی قوی‌تری دارند، با احتمال بیشتری فناوری‌های جدید را امتحان می‌کنند و در صورت بروز مشکلات، تلاش بیشتری برای یادگیری انجام می‌دهند (Tural & Cole, 2021, p. 10). از

به سیستم‌های حمل و نقل عمومی هوشمند، دستگاه‌های خودپرداز با طراحی مناسب و خدمات دیجیتال شهری هستند، زمینه بهتری برای افزایش تعامل سالمندان با فناوری ایجاد می‌کنند (دمرچی لو و همکاران، ۱۴۰۲، ۶۰). برای مثال، ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی که دارای نمایشگرهای دیجیتال با اطلاعات به‌روز در مورد مسیرها و زمان حرکت وسایل نقلیه هستند، به سالمندان کمک می‌کنند تا از فناوری به‌عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی خود استفاده کنند.

زیرساخت‌های فناوری

دسترسی به زیرساخت‌های فناوری یکی از عوامل کلیدی در پذیرش فناوری در سالمندان است. برخی مطالعات نشان داده‌اند که توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مانند اینترنت پرسرعت، پوشش تلفن همراه و وجود مراکز پشتیبانی فنی، تأثیر به‌سزایی در میزان استفاده سالمندان از فناوری دارد (Yein & Pal, 2021, p. 48). در کشورهایی که زیرساخت‌های فناوری به‌خوبی توسعه یافته‌اند، سالمندان به راحتی می‌توانند از خدمات دیجیتال مانند بانکداری الکترونیکی، مشاوره پزشکی برخط و خرید اینترنتی استفاده کنند (رضایی و همکاران، ۱۳۹۵). در مقابل، در مناطقی که دسترسی به اینترنت محدود است یا خدمات دیجیتال به‌درستی ارائه نمی‌شود، میزان استفاده از فناوری در سالمندان کاهش می‌یابد (Rezaei - pandari et al., 2023, p. 75). در ایران، تفاوت‌های قابل توجهی در میزان دسترسی سالمندان به زیرساخت‌های فناوری در مناطق شهری و روستایی مشاهده می‌شود. بسیاری از سالمندان ساکن در کلان‌شهرها، به دلیل وجود زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته‌تر، راحت‌تر می‌توانند از فناوری‌های نوین استفاده کنند. در حالی که در مناطق روستایی، ضعف در پوشش اینترنت و نبود مراکز ارائه‌دهنده خدمات فناوری، مانعی جدی برای پذیرش فناوری محسوب می‌شود (Samei-Sis et al., 2022, p. 53). بسیاری از سالمندان در مناطق روستایی به دلیل عدم پوشش شبکه تلفن همراه یا نبود اینترنت پایدار، امکان استفاده از خدمات دولت الکترونیک یا مراقبت‌های پزشکی از راه دور را ندارند (دمرچی لو و همکاران، ۱۴۰۲، ۶۱).

پژوهش میدانی: اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در سالمندان سالم ایرانی

سه پرسش‌نامه تخصصی محقق ساخته برای اولویت‌بندی عوامل هفت‌گانه و ۲۳ زیرعامل، مؤثر بر پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی، طراحی گردید و در بهمن و اسفندماه ۱۴۰۳ از طریق مجازی (سامانه ای‌پول) تدوین و به‌صورت نمونه‌گیری در اختیار نظردهندگان قرار گرفت. تحلیل داده‌های حاصل در هر مرحله نظرسنجی با استفاده از نرم‌افزار اکسل^{۲۰} انجام شده است. اولین پرسش‌نامه برای وزن‌دهی هفت عامل به روش سوارا که توسط کرشالینه^{۲۱}، زاوادسکاس^{۲۲} و تورسکیس^{۲۳} توسعه داده شده است در اختیار شصت نفر از گروه دلفی (جامعه خبرگان پژوهش) برای ارزیابی عوامل قرار داده شد. این روش که در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره به کار می‌رود، به ارزیابی و وزن‌دهی معیارهای مختلف بر اساس نظرات متخصصان به کار می‌رود. قابل ذکر است که گروه دلفی شامل متخصصان حوزه سالمندی، طراحان صنعتی و کارشناسان فناوری بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس معیارهای تخصص، تجربه مرتبط با طراحی، ارتباط مستقیم با حوزه سالمندان و استفاده از فناوری‌ها توسط

سالمندان انتخاب شدند. فرایند انتخاب خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. دومین پرسش‌نامه و با استفاده از طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت برای اولویت‌بندی ۲۳ زیرعامل مرتبط با عوامل هفت‌گانه طراحی و در اختیار ۷۶ نفر از گروه دلفی قرار گرفت تا اهمیت نسبی هر زیرعامل را معین کنند. سومین پرسش‌نامه و با استفاده از طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای برای وزن‌دهی هفت عامل اما این بار از نگاه سالمندان طراحی و از طریق مجازی و حضوری در اختیار ۱۰۵ نفر از آنان قرار گرفت تا میزان اهمیت نسبی هر عامل را تعیین کنند. با توجه به پیچیدگی فرایند اولویت‌بندی معیارها از نگاه گروه دلفی و سالمندان، استفاده از روش‌های ترکیبی ضروری است. پژوهش حاضر، با بهره‌گیری از روش‌های ارزیابی گام‌به‌گام نسبت‌های وزنی، روش سوارا و نظرسنجی از طریق طیف لیکرت، تلاش کرده است تا مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی را دسته‌بندی و اولویت‌بندی نماید. این روش‌ها، به دلیل ماهیت نظام‌مند و توانایی آن‌ها در رتبه‌بندی عوامل و استخراج اجماع گروهی، در پژوهش‌های مرتبط با ارزیابی فناوری و طراحی محصولات کاربر محور^{۲۴} کاربرد گسترده‌ای دارند (Hashemkhani Zolfani et al., 2015, p. 213). یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که هر یک از این عوامل، به درجات مختلف، بر پذیرش فناوری توسط سالمندان تأثیرگذار هستند. در ادامه، ابتدا یافته‌های توصیفی پژوهش ارائه می‌شوند و سپس تحلیل نتایج آماری مرتبط با رتبه‌بندی عوامل و تأثیر آن‌ها بر پذیرش فناوری مورد بحث قرار می‌گیرد.

یافته‌های توصیفی

یافته‌های توصیفی نشان‌دهنده ویژگی‌های جمعیت‌شناختی شرکت‌کنندگان در سه مرحله مختلف مطالعه است. در مرحله اول، برای اولویت‌بندی عوامل هفت‌گانه با روش سوارا، شصت نفر از گروه دلفی در نظرسنجی شرکت کردند. در مرحله دوم، برای اولویت‌بندی ۲۳ زیرعامل مرتبط با عوامل هفت‌گانه، تعداد ۷۳ نفر از همان گروه مشارکت داشتند و در مرحله سوم، پرسشنامه‌ای برای اولویت‌بندی هفت عامل اصلی پذیرش فناوری توسط ۱۰۵ سالمند سالم ایرانی مورد نظرسنجی واقع شده که از مناطق مختلف ایران انتخاب شدند تا نماینده‌ای از تنوع جغرافیایی و فرهنگی باشند (جدول ۱). روایی (صحت) هر سه پرسش‌نامه توسط گروه دلفی مورد تأیید قرار گرفته و دارای پایایی (قابلیت اطمینان) با عدد آلفای کرونباخ به ترتیب پرسش‌نامه اول (۰/۷۷)، دوم (۰/۸۶) و سوم (۰/۸۱) است.

یافته‌های تحلیلی

تحلیل داده‌ها از نگاه گروه دلفی به روش سوارا نشان می‌دهد که عامل «فردی» با وزن نسبی (۱۹/۹ درصد) بیشترین تأثیر را در پذیرش فناوری توسط سالمندان دارد. پس از عامل فردی، عامل «روان‌شناختی» با وزن (۱۶ درصد) و «اقتصادی» با وزن (۱۳/۸ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، عوامل «اجتماعی-فرهنگی» و «محیطی» کمترین تأثیر را دارند، به ترتیب با وزن‌های (۱۲ درصد) و (۱۱/۱ درصد) در آخر قرار دارند. این نتایج با مطالعاتی که طراحی محصولات را نیازمند توجه به ابعاد فردی می‌دانند، همسو است (Peek et al., 2014) (تصویر ۲).

نظرسنجی از دیدگاه سالمندان با استفاده از طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای نشان می‌دهد که «عامل فناوریانه» با وزن نسبی (۱۶/۲ درصد) بیشترین

جدول ۱. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان: گروه دلفی به روش سوارا، با طیف لیکرت و گروه سالمندان

ویژگی	گروه دلفی به روش سوارا (تعداد نظردهندگان=۶۰ نفر)	گروه دلفی با طیف لیکرت (تعداد نظردهندگان=۷۳ نفر)	سالمندان با طیف لیکرت (تعداد نظردهندگان=۱۰۵ نفر)
جنسیت			
آقا	۳۸/۴ درصد	۳۵/۶ درصد	۴۷/۶ درصد
خانم	۶۱/۶ درصد	۶۴/۴ درصد	۵۲/۴ درصد
بازه سنی			
متوسط سن (سال)	۳۸/۲	۴۲/۵	۶۸/۷
گروه سنی غالب	۵۰-۳۱ (۷۳/۳ درصد) سال	۵۰-۴۱ (۳۷ درصد) سال	۷۰-۶۶ (۳۱/۳ درصد) سال
تحصیلات			
تحصیلات عالی	۹۳/۳ درصد	۳۵/۶ درصد	۴۷/۶ درصد

تصویر ۲. میانگین وزن عوامل هفتگانه از نگاه گروه دلفی به روش سوارا

با وزن (۱۶/۲ درصد) اهمیت بیشتری نسبت به خبرگان با وزن (۱۳/۷ درصد) برای این عامل قائل بودند. این تفاوت نشان‌دهنده تأکید کاربران نهایی بر سهولت استفاده و سودمندی فناوری‌هاست. در مقابل، خبرگان وزن بیشتری (۱۹/۹ درصد) نسبت به سالمندان (۱۵/۵ درصد) برای عامل فردی در نظر گرفتند که بیانگر توجه ویژه متخصصان به ویژگی‌های شخص‌شناسانه و جسمانی سالمندان است. این اختلاف نشان می‌دهد که خبرگان بر ویژگی‌های فردی نظیر سن، شرایط جسمی و توانایی زندگی مستقل تأکید بیشتری دارند، در حالی که سالمندان، احتمالاً به دلیل تجربه شخصی، فناوری را وابسته به شرایط فردی خود نمی‌دانند. یکی از یافته‌های جالب توجه، تفاوت معنادار در ارزیابی عامل اجتماعی-فرهنگی است. سالمندان با وزن (۱۴/۳ درصد) اهمیت بیشتری نسبت به خبرگان با وزن (۰/۱۲ درصد) برای این عامل قائل بودند. این مسئله بیانگر آن است که حمایت اجتماعی، پذیرش جمعی و تأثیرات فرهنگی نقش بیشتری در تصمیم‌گیری سالمندان دارد، در حالی که خبرگان ممکن است این عامل را به دلیل تغییرات فرهنگی و دیجیتالی شدن جامعه، کم‌اهمیت‌تر بدانند. در مقابل، در برخی عوامل مانند عامل اقتصادی، هر دو گروه وزن‌های مشابهی (سالمندان ۱۳/۵ درصد و خبرگان ۱۳/۸ درصد) در نظر گرفتند که نشان‌دهنده اجماع نسبی درباره اهمیت مسائل مالی در پذیرش فناوری است. همین الگوی مشابهت در عامل رفتاری نیز مشاهده می‌شود که با اختلاف ناچیز (سالمندان ۱۲/۸

تأثیر را در پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی دارد. پس‌از آن، «عامل فردی» با وزن (۱۵/۵ درصد) در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد. در ادامه، «عامل روانشناختی» با وزن (۱۴/۸ درصد) تأثیر به‌سزایی در پذیرش فناوری دارد. «عامل اجتماعی-فرهنگی» نیز با وزن (۱۴/۳ درصد) در رتبه بعدی قرار دارد و نشان‌دهنده آن است که تأثیرات اجتماعی، هنجارهای ذهنی و حمایت اجتماعی نیز نقش مهمی در پذیرش فناوری دارند، اما در مقایسه با عوامل فناورانه، فردی و روانشناختی تأثیر کمتری دارند. از سوی دیگر، «عامل اقتصادی» با وزن (۱۳/۵ درصد) نشان می‌دهد که هزینه‌های مرتبط با فناوری، از جمله ارزش اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه بودن درک شده، برای سالمندان اهمیت دارد اما نسبت به سایر عوامل تأثیر کمتری بر تصمیم‌گیری آنان دارد. همچنین، «عامل محیطی» با وزن (۱۲/۹ درصد) و «عامل رفتاری» با وزن (۱۲/۸ درصد) در پایین‌ترین سطوح اهمیت قرار دارند که نشان می‌دهد شرایط محیط زندگی سالمندان و ویژگی‌های رفتاری آن‌ها مانند میزان سازگاری و انگیزه‌های شخصی، تأثیر کمتری در پذیرش فناوری نسبت به سایر عوامل دارند. (تصویر ۳).

تحلیل جامع داده‌ها نشان می‌دهد که بین دیدگاه خبرگان و سالمندان در خصوص اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری هم‌نقاط اشتراک و هم تفاوت‌های معناداری وجود دارد. از جمله مهم‌ترین تفاوت‌ها می‌توان به اختلاف نظر در اهمیت عامل فناورانه اشاره کرد، به طوری که سالمندان

تصویر ۳. میانگین وزن عوامل هفتگانه از دیدگاه سالمندان با استفاده از طیف پنج درجه‌ای لیکرت

آماری ایفا می‌کند. این نتیجه حاکی از آن است که چه در سطح تجربه زیسته سالمندان و چه در تحلیل تخصصی خبرگان، ویژگی‌های شخصی و جسمی نظیر سن، سطح سواد، توانایی‌های حرکتی و شناختی، به‌عنوان بستر اصلی پذیرش فناوری شناخته شده است. پس از آن، عامل فناورانه با وزن (۱۵/۲۹ درصد) و عامل روان‌شناختی با وزن (۱۵/۲۳ درصد) در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند که این مسئله نشان‌دهنده توجه توأمان به ویژگی‌های محصول (نظیر سهولت استفاده، سودمندی و طراحی مناسب) و وضعیت روانی کاربر (مانند اعتماد، اضطراب و نگرش نسبت به فناوری) است. عوامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و رفتاری با وزن‌هایی نسبتاً نزدیک، به ترتیب (۱۳/۶)، (۱۳/۴۶) و (۱۳/۰۵) در رتبه‌های بعدی قرار دارند و بر اهمیت عوامل زمینه‌ای و ارتباطی در فرایند پذیرش تأکید دارند. در نهایت، عامل محیطی با وزن (۱۲/۲۷ درصد) در پایین‌ترین رتبه قرار گرفته است.

تصویر ۵. برآیند نظر سنجی اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی (برآیند دیدگاه خبرگان و سالمندان)

همچنین، با توجه به نتایج اولویت‌بندی عناصر ۲۳ گانه عوامل هفت گانه از نگاه گروه دلفی، مهم‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین عناصر مؤثر بر پذیرش فناوری توسط سالمندان مشخص شدند. در این میان، «شرایط جسمی» و

درصد و خبرگان (۱۳/۵ درصد) همراه بوده است. از سوی دیگر، عامل محیطی از نظر سالمندان (۱۲/۹ درصد) مهم‌تر از ارزیابی خبرگان (۱۱/۱ درصد) است. این تفاوت می‌تواند ناشی از آن باشد که سالمندان تأثیر شرایط فیزیکی محیط زندگی (مانند دسترسی به اینترنت، امکانات هوشمند و سازگاری محل زندگی با فناوری) را بیشتر احساس می‌کنند. در مورد عامل رفتاری، خبرگان وزن (۱۳/۵ درصد) را بالاتر از سالمندان (۱۲/۸ درصد) در نظر گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که خبرگان بیشتر به نقش انگیزه‌های درونی، عادت‌ها و سازگاری رفتاری در پذیرش فناوری توجه دارند، در حالی که سالمندان شاید این عامل را به‌طور مستقیم درک نکنند. عامل روان‌شناختی از دیدگاه خبرگان (۱۶ درصد) اهمیت بیشتری نسبت به سالمندان (۱۴/۸ درصد) دارد. این تفاوت نشان‌دهنده آن است که متخصصان به عناصر اضطراب فناوری، اعتماد و نگرش‌های شناختی و عاطفی سالمندان نسبت به فناوری توجه بیشتری دارند، در حالی که سالمندان ممکن است پذیرش فناوری را بیشتر تحت تأثیر کاربردهای عملی و ملموس آن ببینند (تصویر ۴).

تصویر ۴. مقایسه اهمیت عوامل هفت گانه مؤثر بر پذیرش فناوری توسط سالمندان از دیدگاه خبرگان و سالمندان

برآیند داده‌های حاصل از تلفیق نظرات دو گروه سالمندان و خبرگان نشان می‌دهد (تصویر ۵) که عامل فردی با وزن (۱۷/۱ درصد) در بالاترین اولویت قرار دارد و نقش محوری در پذیرش فناوری از نگاه کل جامعه

فناوری، در میزان پذیرش سالمندان تأثیر قابل‌توجهی دارند (Lee & Coughlin, 2015, p. 33).

از سوی دیگر، عناصری همچون «تأثیرات اجتماعی»، «حمایت اجتماعی»، «زیرساخت‌های فناوری» و «هنجارهای ذهنی» کمترین وزن را در پذیرش فناوری از دیدگاه خبرگان و متخصصان (در حدود ۲/۴ درصد) دارند که نشان‌دهنده آن است که فشارهای اجتماعی و تأثیرات گروهی در پذیرش فناوری از سوی سالمندان نسبت به سایر عوامل تأثیر کمتری دارند. با این حال، باید توجه داشت که این نتایج لزوماً نشان‌دهنده بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی نیست، بلکه بیشتر بر اهمیت طراحی محصولاتی با ویژگی‌های فیزیکی و روانی متناسب با نیازهای سالمندان تأکید دارد (تصویر ۷).

مطالعات ملی نیز نشان داده‌اند که سالمندان ایرانی، برخلاف تصور خبرگان، عوامل فناورانه و اجتماعی-فرهنگی را در پذیرش فناوری مهم‌تر می‌دانند، در حالی که متخصصان بیشتر بر عوامل روان‌شناختی و فردی تأکید دارند. پژوهشی نشان داده است که سالمندان بیشتر از هر چیز به سادگی استفاده از فناوری، دسترسی پذیری و حمایت اجتماعی در پذیرش آن توجه می‌کنند، در حالی که متخصصان بر نقش سن، ویژگی‌های روان‌شناختی و سطح سواد دیجیتال متمرکز هستند (پورخیاط و همکاران، ۱۴۰۱). در پژوهشی دیگر مشخص شده است که عامل اقتصادی در پذیرش فناوری برای سالمندان ایرانی اهمیت قابل‌توجهی دارد، اما نقش آن در مقایسه با عوامل روان‌شناختی و اجتماعی کمتر است (Rezaeipandari et al., 2023).

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف کاربردی، با نگاه نظام‌مند توصیفی-تحلیلی و به صورت موضوع پژوهی از یک سو و از سوی دیگر با استفاده از روش‌های

«اضطراب فناوری» با بیشترین وزن نسبی (۴/۶ درصد) بیشترین تأثیر را در پذیرش فناوری داشتند. این نشان می‌دهد که ویژگی‌های جسمانی سالمندان و نگرانی‌های آنان از استفاده از فناوری‌های جدید، از جمله موانع اصلی پذیرش فناوری در این گروه سنی به‌شمار می‌روند. عناصر «سازگاری»، «مقرن به‌صرفه بودن درک‌شده»، «تحمل هزینه»، «سن» و «سهولت استفاده درک‌شده» با وزن‌های نزدیک به هم (۴/۵ درصد) اهمیت زیادی در پذیرش فناوری دارند که این به معنای اهمیت تطابق فناوری با نیازهای مالی و فیزیکی سالمندان است. عناصر «سودمندی درک‌شده»، «قابلیت استفاده درک‌شده»، «هزینه ناشی از سختی تغییر» و «خودکارآمدی» با وزن (۴/۴ درصد) بیانگر نیاز به طراحی فناوری‌هایی با رابط کاربری ساده و افزایش اعتماد به نفس کاربران در استفاده از این فناوری‌ها هستند (تصویر ۶). این الگوی اولویت‌بندی با نتایج مطالعات پیشین در حوزه طراحی فناوری برای سالمندان مشابهت دارد، جایی که عوامل فردی و روان‌شناختی در اولویت قرار می‌گیرند (Chen et al., 2020, p. 112; Yau & Hsiao, 2022, p. 19)؛ بنابراین، طراحی فناوری‌های سالمند پسند باید بر اساس نیازهای فیزیکی، روانی و اقتصادی این گروه سنی باشد و توجه ویژه‌ای به سادگی استفاده و کاهش اضطراب در استفاده از فناوری‌ها داشته باشد. همچنین، نقش نگرش و اعتماد به فناوری در میان سالمندان یکی از عناصر کلیدی در پذیرش یاد فناوری‌های جدید شناخته شده است (Wang & Liu, 2024, p. 17). به علاوه، سالمندان در کشورهای توسعه‌یافته، فناوری را بر اساس کاربردهای ملموس، سهولت استفاده و حمایت اجتماعی ارزیابی می‌کنند، در حالی که متخصصان بیشتر به عوامل روان‌شناختی و فردی، مانند اضطراب فناوری، اعتماد و انگیزه‌های درونی سالمندان برای پذیرش فناوری توجه دارند (Chen et al., 2020, p. 112). همچنین، نتایج پژوهشی در آسیا نشان داده‌اند که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، همراه با زیرساخت‌های

تصویر ۶. میانگین وزن عناصر ۲۳ گانه عوامل هفت‌گانه از نگاه گروه دلفی

تصویر ۷. میانگین وزن عناصر ۲۳ گانه عوامل هفت گانه از نگاه گروه دلفی از بیشترین به کمترین

دارد. سپس، عامل رفتاری با وزن (۱۳/۰۵ درصد) و احراز رتبه ششم به سوابق استفاده، تجربه پیشین و عادات رفتاری سالمندان در مواجهه با فناوری اشاره دارد. در نهایت، عامل محیطی با وزن (۱۲/۲۷ درصد) در مرتبه هفتم قرار گرفت که به شرایط محیطی، دسترسی فیزیکی و زیرساخت‌های موجود برای استفاده از فناوری مربوط می‌شود. نتایج این پژوهش با بسیاری از مطالعات پیشین همخوانی دارد. در مطالعات بین‌المللی و همچنین در تحقیقات انجام‌شده در ایران، تأکید بر ویژگی‌های فردی و روان‌شناختی به‌عنوان عوامل مؤثر در پذیرش فناوری توسط سالمندان به‌طور مشترک مشاهده شده است. همچنین، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سالمندان به‌ویژه در کشورهای آسیایی، بیشتر به سهولت استفاده و سودمندی درک‌شده فناوری توجه دارند و این موارد در مطالعات مختلف نیز به‌عنوان عوامل کلیدی در پذیرش فناوری شناخته شده‌اند. این پژوهش نشان داده است که طراحی فناوری‌های سالمند پسند باید با توجه به ویژگی‌های جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی سالمندان انجام گیرد.

از منظر طراحی، یافته‌های این پژوهش می‌تواند طراحان صنعتی را در مسیر توسعه محصولات فیزیکی فناورانه‌ای یاری کند که نه تنها با نیازهای عملکردی سالمندان هماهنگ باشند، بلکه از نظر بصری و ادراکی نیز برای آنان ساده و قابل فهم باشند. کاربرد اصول طراحی کاربرمحور، ارگونومی و سادگی بصری، در کنار توجه به محدودیت‌های جسمی و شناختی، می‌تواند پذیرش فناوری را در میان سالمندان افزایش دهد. از این رو، پیوند میان یافته‌های پژوهش با حوزه طراحی صنعتی، به‌ویژه در زمینه‌های طراحی تعامل و طراحی رابط کاربری، ضروری به نظر می‌رسد. با وجود ارائه چارچوبی جامع، این پژوهش دارای محدودیت‌هایی است. تمرکز بر

آمار توصیفی، تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌روش سوارا و طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت برای نظرسنجی، به تحلیل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی پرداخته است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت سالمندان در ایران و اهمیت فناوری‌های نوین در بهبود کیفیت زندگی این گروه، شناخت عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر پذیرش فناوری ضروری به نظر می‌رسد. نتایج این پژوهش، از طریق تحلیل داده‌ها و بهره‌گیری از روش‌های آماری و تصمیم‌گیری چندمعیاره، توانسته است تصویری جامع از عواملی که بر پذیرش فناوری توسط سالمندان ایرانی تأثیر می‌گذارند، ارائه دهد. بر اساس برآیند نظرات گروه خبرگان و سالمندان، از بین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی، عامل فردی با وزن (۱۷/۱۰ درصد) در رتبه نخست قرار گرفت. این عامل شامل مؤلفه‌هایی نظیر سن، تحصیلات و وضعیت جسمی سالمندان است که نشان می‌دهد شرایط فردی نقشی اساسی در پذیرش فناوری دارد. در رتبه دوم، عامل فناورانه با وزن (۱۵/۲۹ درصد) قرار دارد که به ویژگی‌هایی مانند سهولت استفاده، سودمندی درک‌شده و قابلیت اطمینان فناوری‌ها می‌پردازد و نقش مهمی در تصمیم‌گیری سالمندان برای پذیرش فناوری ایفا می‌کند. عامل روان‌شناختی با وزن (۱۵/۲۳ درصد) به‌عنوان سومین اولویت‌سنجی شد که به اهمیت نگرش، اضطراب فناورانه، اعتماد به نفس و انگیزه در استفاده از فناوری اشاره دارد. عامل اقتصادی با وزن (۱۳/۶۰ درصد) در جایگاه چهارم قرار گرفت و به عواملی نظیر هزینه خرید، نگهداری و دسترسی به فناوری‌ها می‌پردازد. پس‌از آن، عامل اجتماعی-فرهنگی با وزن (۱۳/۴۶ درصد) در رتبه پنجم جای گرفت که به نقش تعاملات اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و میزان حمایت اطرافیان در استفاده از فناوری اشاره

داده‌ها و اعتبار نتایج کمک کند.

قدردانی

نگارندگان بر خود لازم می‌دانند از حمایت‌های معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در راستای فراهم‌آوری امکانات لازم برای اجرای این پژوهش قدردانی نمایند.

بی‌نوشت‌ها

1. Healthy Aging.
2. Descriptive Statistics.
3. Multi-Criteria Decision Making (MCDM).
4. Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) Method.
5. Likert scale.
6. Applied.
7. Descriptive-Analytical.
8. Price Value.
9. Perceived Ease of Use: PEOU.
10. Innovation Diffusion Theory.
11. Subjective Norms.
12. Fuzzy Network Analysis.
13. Perceived Usefulness: PU.
14. Effort Expectancy.
15. Technology Acceptance Model: TAM.
16. Social Influence.
17. Lifestyle.
18. Collaborative Learning.
19. Demographic.
20. Excel.
21. Kersulienė.
22. Zavadskas.
23. Turskis.
24. User-Centered.

فهرست منابع

- Allahdadi, M., & Ramezani, M. (2020). Efficacy of consumer oriented design interventions in products design (Design of Drug Container for the Elderly Using Kansei Engineering) [Pajoheshi nezam-mand piramoun-e avamel-e zamine-saz-e paziresh-e fanavari tavasot-e salmandan-e salem-e Irani]. *Journal of Fine Arts: Visual arts*, 24(4), 111-122. <https://doi.org/10.22059/jfa-va.2018.250822.665866>. (in Persian)
- Allahdadi, M., Faraji, A., & Ajdari, A. (2025). A Systematic study on the factors underlying the acceptance of technology by healthy Iranian elderly people [Asarbakhshi-ye modakhelat-e tarrahi-ye karbar-gara dar tarrahi-ye mahsoulat (Tarrahi-ye baste-bandi-ye negahdarande-ye darou baraye salmandan ba Estefadeh az mohandesi-ye Kansei)]. *Glory of Art (Jelve-ye Honar)*, 17(3), 68-91. <https://doi.org/10.22051/jjh.2025.49738.2302>. (in Persian)
- Balochi, M., Dehnavie, R., Shati, M., Imani, E., & Kalavani, K. (2022). The Most important future challenges of aging in Iran. *Elderly Health Journal*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.18502/ehj.v8i1.9947>
- Basakha, M., Mohaqeqi Kamal, Sh., & Pashazadeh, H. (2019). Acceptance of information and communication technology by the elderly people living in Tehran [Barresi-ye vaziyat-e paziresh-e technology-ye erbebatat va etela'at dar miyan-e salmandan-e shahr-e Tehran]. *Salmand: Iranian Journal of Ageing*, 13(5), 550-563. <https://doi.org/10.32598/SIJA.13.Special-Issue>. (in Persian)
- Chen, K., & Chan, A. (2014). Predictors of gerontechnology acceptance by older Hong Kong Chinese. *Technovation*, 34, 126-135. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2013.09.010>
- Chen, K., Wei-qun Lou, V., Cheng-kian Tan, K., Yi Wai, M., & Chan, L. (2020). Changes in technology acceptance among older people with dementia: The role of social robot engagement. *International Journal of Medical Informatics*, 141, 1-9. <https://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104241>
- Damirchilou, A., Ghaffari, M., Sadeghipour Roodsari, M., & Rakhshandehrou, S. (2023). The relationship between perceived social support and mental health components among elderly in Tehran [Barresi-ye erbebat beyn-e hemayat-e etemayi-ye dark shode va moalefe-ha-ye salamat-e ravan dar salmandan-e Tehrani]. *Iranian Journal of Ageing*, 18(4), 554-569. <https://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3565.1>. (in Persian)
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Gao, Q., Ebert, D., Chen, X., & Ding, Y. (2015). Designing mobile apps for older adults: Usability assessment and interface design considerations. *Educational Gerontology*, 41(6), 387-397. <https://doi.org/10.1080/03601277.2014.978508>
- Goudarzi, F., & Barati, M. (2024). Challenges and strategies for increasing the use of assistive rehabilitation technologies in the elderly: From education to practice [Chalesh-ha va rahkar-ha-ye afzayesh-e estefadeh az fanavari-ha-ye komaki-ye tavan-bakhshi dar salmandan: Az amoozesh ta amal]. *Health Culture and Health Promotion Journal*, 8(3), 284-289. <https://doi.org/10.22034/8.3.11>. (in Persian)
- Hashemkhani Zolfani, S., Sedaghat, M., Maknoon, R., & Zavadskas, E. K. (2015). Sustainable development of rural areas using the multi-sized interactive group decision-making method. *Journal of Business Economics and Management*, 16(4), 860-882. <https://doi.org/10.3846/16111699.2013.834346>
- Hoque, R., & Sorwar, G. (2017). Understanding factors influencing the adoption of health by the elderly: An extension of the UTAUT Model. *International Journal of Medical Informatics*, 17, 3-35. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.02.002>
- Hosseini, S. M., & Afkhami, H. (2019). Content analysis of Iranian health-related mobile applications for the elderly. *New Media Studies*, 5(17), 106-136. <https://doi.org/10.22054/nms.2019.35921.596>. (in Persian)
- Ibrahim, R., Hamid, A. H. A., & Yusoff, R. C. M. (2022). Factors determining the elderly to use technology. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(1), 258-270. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i3/13004>
- Ke, C., Lou, V. W., Tan, K. C., Wai, M. Y., & Chan, L. L. (2020). Changes in technology acceptance among older people with dementia: the role of social robot engagement. *International Journal of Medical Informatics*, 141, 104241. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104241>
- Kersulienė, V., Zavadskas, K. E., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA). *Journal of Business Economics and Management*, 11(2), 243-258. <https://doi.org/10.3846/jbem.2010.12>

- Lee, C., & Coughlin, J. F. (2015). Older adults' adoption of technology: An integrated approach to identifying determinants and barriers. *Journal of Product Innovation Management*, 32(5), 747-759. <https://doi.org/10.1111/jpim.12176>
- Ma, Q., Chan, A., & Teh, P. (2021). Insights into older adults' technology acceptance through meta-analysis. *International Journal of Human-Computer Interaction*, DOI: 10.1080/10447318.2020.1865005
- Mitzner, T. L., Boron, J. B., Fausset, C. B., Adams, A. E., Charness, N., Czaja, S. J. & Sharit, J. (2010). Older adults talk technology: Technology usage and attitudes. *Computers in Human Behavior*, 26(6), 1710-1721. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.06.020>
- Mohammadi Fard, L., Arbabiserjou, A., Ansari, H., & Fallah Karimi, S. (2024). The relationship between social isolation and technology acceptance among the elderly in Zahedan city [Rabete-ye enzeva-ye ejtemayi ba paziresh-e technology dar salmandan-e shahr-e Zahedan]. *Iranian Journal of Aging*, 20(2). <https://dx.doi.org/10.32598/sija.2024.3959.1>. (in Persian)
- Mokhberi, A., Nedae fard, A., & Sahaf, R. (2013). Barriers and facilitators of Iranian elderly in use of ATM machines: A qualitative research in the way of cultural probes [Mavane va tashil-konandegan-e salmandan-e Irani dar Estefadeh az dastgah-ha-ye khod-pardaz-e bank: Yek Motale-ye keyfi be ravesh-e kavosh-e farhang]. *Salmand: Iranian Journal of Ageing*, 8(3), 17-24. <http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-688-fa.html> (in Persian)
- Mousavi, P., Aflakseir, A., Goodarzi, M., & Taghavi, M. (2024). The Mediating role of the use of technology in the relationship between cognitive flexibility, social participation, purpose in life, and successful aging [Rabete-ye enetafpoziri-ye shenakhti, mosharakat-e ejtemayi va hadaf dar zendegi ba salmandi-ye movafagh ba naghsh-e miyanjigari-ye estefadeh az technology]. *Salmand: Iranian Journal of Ageing*, 20(2). (in Persian)
- Nikou, S., Agahari, W., Keijzer-Broers, W., & Reuver, M. (2019). Digital healthcare technology adoption by elderly people: A capability approach model. *Telematics and Informatics*, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101315>
- Nimrod, G. (2020). Older adults' adoption of technology: The role of psychological and social factors. *Ageing & Mental Health*, 24(6), 923-931. <https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1571019>
- Peek, S. T., Wouters, E. J., van Hoof, J., Luijckx, K. G., Boeije, H. R., & Vrijhoef, H. J. (2014). Factors influencing acceptance of technology for aging in place: A systematic review. *International Journal of Medical Informatics*, 83(4), 235-248. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2014.01.004>
- Pourkhatay, M., Shah Mohammadi, A., & Tavakoli Ghuchani, H. (2022). Identifying the capacities, challenges and barriers to the application of new communication technologies in the field of health with a focus on specific patients: A qualitative study [Shenasayi-ye zarfiyat-ha, chalesh-ha va mavane-e be-kargiri-ye fanavari-ha-ye novin-e ertebe dar hoze-ye salamat ba mehvari-yat-e bimiran-e khas: Yek motale-ye keyfi]. *Journal of North Khorasan University of Medical Sciences*, 14(4), 1-14. <https://dx.doi.org/10.32592/nkums.14.4.1>. (in Persian)
- Rezaeipandari, H., Dehghanbanadaki, E., & Madadzadeh, F. (2023). Acceptance of information and communication technology and its related factors among older adults: A cross-sectional study in iran. *Elderly Health Journal*, 9(2), 64-72. <http://dx.doi.org/10.18502/ehj.v9i2.14423>
- Rezaei, S., & Safaei, A. (2016). A systematic review of wearable technologies and their applications in health [Morouri systematic bar fanavari-ha-ye pooshidani va korbord-ha-ye an dar salamat]. *Journal of Health Informatics and Biomedical Informatics*, 3(3), 233-242. <https://www.magiran.com/p1717179> (in Persian)
- Sadegh Moghaddam, L., Delshad Noghabi, A., Farhadi, A., Nazari, Sh., Eshghizadeh, M., Choupan Vafa, F., & Niazi Eyvari, M. (2015). Life satisfaction among the elderly: The role of perceived social support [Rezayat az zendegi-ye salmandan: Naghsh-e hemayat-e ejtemayi-ye edrak shode]. *Journal of Sabzevar University of Medical Sciences*, 22(6), 1043-1051. <https://www.sid.ir/paper/82379/fa> (in Persian)
- Safdari, R., Shamsabadi, A. R., & Pahlevaninejad, Sh. (2018). Improving elderly health in a community based on mobile health technology [Ertegha-ye salamat-e salmandan-e jame'e mobtani bar salamat-e hamrah technology]. *Salmand: Iranian Journal of Ageing*, 13(3), 288-299. <https://doi.org/10.32598/SIJA.13.3.288>. (in Persian)
- Samei-Sis, S., Nadrian, H., & Aziz-Zeinallajlou, A. (2022). Older adults in developing countries seem to be neglected contacts in technological products. *Elderly Health Journal*, 8(2), 58-59. <http://dx.doi.org/10.18502/ehj.v8i2.11543>
- Seifert, A., Schlomann, A., Rietz, C., & Schelling, H. R. (2021). The use of digital technologies by older adults: Patterns, purposes, and challenges. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9), 4780. <https://doi.org/10.3390/ijerph18094780>
- Sharafi, V., & Mohammadyari, Z. (2024). Applications of artificial intelligence in the health management of older adults: A meta-synthesis approach [Karbord-ha-ye housh-e masnouyi dar modiri-yat-e salamat-e salmandan: Yek rouykard-e fara-tarkib]. *Salmand: Iranian Journal of Ageing*, 20(2). (in Persian)
- Song, Y., Yang, Y., & Cheng, P. (2022). The investigation of adoption of voice-user interface (VUI) in smart home systems among chinese older adults. *Sensors*, 22 (1614), 1-20. <https://doi.org/10.3390/s22041614>
- Statistical Center of Iran. (2024). *General population and housing census report* [Gozaresh-e sar-shomari-ye omoumi-ye nofous va maskan]t. (in Persian)
- Tavakoli, R., Ebrahim, H., & Ahmadi, A. (2022). Enhancing self-efficacy through training for elderly technology users. *Journal of Educational Gerontology*, 12(2), 150-168. <https://doi.org/10.1080/03601270802243713>
- Tural, E., Lu, D., & Cole, D. (2021). Safely and Actively Aging in Place: Older Adults' Attitudes and Intentions Toward Smart Home Technologies. *Gerontology and Geriatric Medicine*. https://doi.org/10.1177/23337214211017340?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle
- Vaportzis, E., Clausen, M. G., & Gow, A. J. (2017). Older adult's perceptions of technology and barriers to interacting with tablet computers: A focus group study. *Frontiers in Psychology*, 8, 1687. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01687>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478 <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Wang, Q., & Sun, X. (2016). Investigating gameplay intention of the elderly using an Extended Technology Acceptance Model (ETAM). *Technological Forecasting & Social Change*: 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.10.024>

- Wang, X., & Liu, M. (2024). Psychological benefits of involving seniors in the design process: A participatory approach. *Journal of Gerontechnology*, 20(1), 12–29. <https://doi.org/10.4017/gt.2024.20.1.002.00>
- Wildenbos, G. A., Peute, L. W., & Jaspers, M. W. (2018). Aging barriers influencing mobile health usability for older adults: A literature based framework (MOLD-US). *International Journal of Medical Informatics*, 114, 66-75. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2018.03.012>
- World Health Organization (WHO). (2015). *World report on ageing and health*. World Health Organization.
- Yau, Y., & Hsiao, C.-H. (2022). The Technology Acceptance Model and Older Adults' Exercise Intentions—A Systematic Literature Review. *Geriatrics*, 7(6), 124. <https://doi.org/10.3390/geriatrics7060124>
- Yeim, N., & Pal, S. (2021). Analysis of the user acceptance of exergaming (fall- preventive measure) – Tailored for Indian elderly using unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2) model. *Entertainment Computing*, 38: 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2021.100421>
- Zandieh, Z., Bahadori, F., Abolfathi Mottahari, Y., & Mohammadi Shahblaghi, F. (2023). Technology Acceptance in Older Adults: A Narrative Review [Paziresh-e technology dar salmandan: Yek morour-e ravayati]. In *4th International and 5th Biennial Conference on Ergonomics of Iran*, Tehran, Iran. (in Persian)
- Zhou, M., Zhao, L., Kong, N., Campy, K., Qu, S., & Wang, S. (2019). Factors Influencing Behavior Intentions to Telehealth by Chinese Elderly: An Extended TAM Model. *International Journal of Medical Informatics*, 126, 118-127. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.04.001>
- اله‌دادی، مرضیه و رضضانی، مرضیه. (۱۳۹۸). اثربخشی مداخلات طراحی کاربرگرا در طراحی محصولات (طراحی بسته‌بندی نگه‌دارنده دارو برای سالمندان با استفاده از مهندسی کانسی). *نشریه هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی*، ۲۴(۴)، ۱۱۱-۱۲۲. <https://doi.org/10.22059/jfava.2018.250822.665866>
- اله‌دادی، مرضیه؛ فرجی، علی و آژدری، علیرضا. (۱۴۰۴). پژوهشی نظام‌مند پیرامون عوامل زمینه‌ساز پذیرش فناوری توسط سالمندان سالم ایرانی. *جلوه هنر*، ۱۷(۳)، ۶۸-۹۱. <https://doi.org/10.22051/jjh.2025.49738.2302>
- باسخا، مهدی؛ محقق‌کیمال، سید حسین و پاشازاده، حکیمه. (۱۳۹۷). بررسی وضعیت پذیرش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در میان سالمندان شهر تهران. *سالمند: مجله سالمندی ایران*، ۱۳(۵)، ۵۶۲-۵۵۰. <https://doi.org/10.32598/SIJA.13.Spe-cial-Issue.550>
- پورخیاط، مجید؛ شاه‌محمدی، عبدالرضا و توکلی قوچانی، حمید. (۱۴۰۱). شناسایی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و موانع به کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی در حوزه سلامت با محوریت بیماران خاص: یک مطالعه کیفی. *مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی*، ۱۴(۱)، ۱-۱۴. <https://dx.doi.org/10.32592/nkums.14.4.1>
- حسینی، سیده‌مرجان و افخمی، حسینعلی. (۱۳۹۸). تحلیل محتوای اپلیکیشن‌های موبایلی سلامت‌محور ایرانی برای سالمندان. *مطالعات رسانه‌های نوین*، ۵(۱۷)، ۱۰۶-۱۳۶. <https://doi.org/10.22054/nms.2019.35921.596>
- دمرچی لو، اعظم؛ غفاری، محتشم؛ صادقی پور رودسری، معصومه و رخشنده رو، سکینه. (۱۴۰۲). بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و مؤلفه‌های سلامت روان در سالمندان تهرانی. *سالمند: مجله سالمندی ایران*، ۱۸(۴)، ۵۵۴-۵۶۹. <https://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3565.1>
- رضایی، ثریا و صفایی، علی اصغر. (۱۳۹۵). مروری سیستماتیک بر فناوری‌های پوشیدنی و کاربردهای آن در سلامت. *مجله انفورماتیک سلامت و زیست‌پزشکی*، ۳(۳)، ۲۳۳-۲۴۲. <https://www.magiran.com/p1717179>
- زندیه، ژاله؛ بهادری، فرزانه؛ ابوالفتحی ممتاز، یدالله و محمدی شاه‌بلاغی، فرحناز. (۱۴۰۲). پذیرش تکنولوژی در سالمندان: یک مرور روایتی. *چهارمین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش دوسالانه ارگونومی ایران*، تهران، ایران.
- شرفی، وحید و محمدیاری، زهرا. (۱۴۰۳). کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت سلامت سالمندان: یک رویکرد فرا ترکیب. *سالمند: مجله سالمندی ایران*، ۲۰(۲). <https://dx.doi.org/10.32598/sija.2024.3886.1>
- صادق مقدم، لیلیا؛ دلشاد نوغابی، علی؛ فرهادی، اکرم؛ نظری، شیمیا؛ عشقی‌زاده، مریم؛ چوپان وفا، فهیمه و نیازی ایوری، محدثه. (۱۳۹۴). رضایت از زندگی سالمندان: نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده. *مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار*، ۲۲(۶)، ۴۳-۵۱. <https://www.sid.ir/paper/82379/fa>
- صدفوری، رضا؛ شمس‌آبادی، احمدرضا و پهلوانی‌نژاد، شهربانو. (۱۳۹۷). ارتقای سلامت سالمندان جامعه مبتنی بر سلامت همراه تکنولوژی. *سالمند: مجله سالمندی ایران*، ۱۳(۳)، ۲۸۸-۲۹۹. <https://doi.org/10.32598/SIJA.13.3.288>
- گودرزی، فتنه و براتی، مجید. (۱۴۰۳). چالش‌ها و راهکارهای افزایش استفاده از فناوری‌های کمکی توان‌بخشی در سالمندان: از آموزش تا عمل. *فرهنگ و ارتقای سلامت*، ۸(۳)، ۲۸۴-۲۸۹. <https://doi.org/10.22034.389-284>
- محمدی فرد، لیلیا؛ اربابی سرجو، علی؛ انصاری، حسن و فلاح کریمی، سارا. (۱۴۰۳). رابطه انزوای اجتماعی با پذیرش تکنولوژی در سالمندان شهر زاهدان. *سالمند: مجله سالمندی ایران*، ۲۰(۲). <https://dx.doi.org/10.32598/sija.2024.3959.1>
- مخبری، آزاده؛ ندائی فرد، احمد و صحاف، رباب. (۱۳۹۲). موانع و تسهیل‌کننده‌های سالمندان ایرانی در استفاده از دستگاه‌های خودپرداز بانک: یک مطالعه کیفی به روش کاوش فرهنگی. *سالمند: مجله سالمندی ایران*، ۸(۳۰)، ۲۴-۱۷. <http://688-fa.html-salmandj.uswr.ac.ir/article-1>
- مرکز آمار ایران. (۱۴۰۳). گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن. مرکز آمار ایران. موسوی، پروین؛ افلاک سیر، علی؛ گودرزی، مهتاب و تقوی، مریم. (۱۴۰۳). رابطه انعطاف‌پذیری شناختی، مشارکت اجتماعی و هدف در زندگی با سالمندی موفق با نقش میانجی‌گری استفاده از تکنولوژی. *سالمند: مجله سالمندی ایران*، ۲۰(۱). <https://dx.doi.org/10.32598/sija.2025.3958.1>